

Ein Rückblick zur Bundesfeier

Weil unser Nationalfeiertag in den letzten Jahren je länger je mehr in den Familien oder unter Nachbarn gefeiert wurde, beschloss der Verkehrsverein vor vier Jahren, versuchsweise einmal am Vorabend des 1. August eine öffentliche Bundesfeier durchzuführen, dies mit Erfolg. Der dazu ausgesuchte Ort ist jeweils der Dorfplatz. In diesem Jahr musste des angekündigten Regens zufolge der Anlass in den Gemeindsaal verlegt werden,

wo Hans Sieber einen fast voll besetzten Saal mit Gästen willkommen heissen durfte. Speziell begrüssen konnte er die unterhaltenden Vereine: Der Trachtenchor Heiden mit Alphornbläsern, die Familienkappelle Peterer Oberegg und Festredner Ständerat Hans Altherr.

Den Auftakt zur Feier machte der Trachtenchor Heiden und brachte fast pausenlos bodenständige Unterhaltung mit Heimatliedern, abgewechselt von der Kappelle Peterer und den Alphornbläsern. Während draussen ein frischer Wind blies und das Schweizerkreuz beim Fahnetuch am Dorfplatz durchschüttelte, konnten die Anwesenden unter Dach das bunte Programm in ungezwungener Gemeinschaft geniessen. So wurde ein

verregneter Abend zu sonnigen Gemütern. Zwischen diesen Darbietungen wandte sich Ständerat Hans Altherr an die Anwesenden. «Vertrauen und Werte» waren seine Hauptanliegen. Dass sich die Schweiz von einem armen Land zu einem der reichsten in der Welt entwickelt habe, zeuge von viel Mut und Pioniergeist. Trotzdem sei heute viel Angst im Volk. Diese Ängste könnten aber abgebaut werden, wenn man die Stärken und Werte erkenne. Zu solchen Werten gehören Verantwortung, Überzeugung, Mut, Respekt, aber auch Bescheidenheit. Aber auch auf unsere Traditionen dürfen wir stolz sein. (Dies ein paar Auszüge aus seiner Festrede). Bei Einbruch der Dunkelheit zog eine muntere Kinderschar mit ihren Eltern und Freunden mit Fackeln und Lampions durch das Dorf.

Zum grossen Festprogramm gehörte auch eine grosse Festwirtschaft mit Speis und Trank

in grosser Auswahl, geführt von Ida Buschor. Ein spezieller Dank gilt allen Mitgliedern und Nichtmitgliedern des Verkehrsvereins, dem TV Wolfhalden, Roger Aberhalten (Tontechnik) und der EKW (Nik Blatter), sie scheuten keine Mühe und halfen mit.

Der offizielle Nationalfeiertag verlief dann eher ruhig. Was sonst noch geschah am 1. August, siehe Seite 9.

Text: HT, Bilder: (ck)

Externe Evaluation der Mittelstufe Wolfhalden

Derzeit befindet sich ein Projekt des Bildungsdepartements AR im Bereich Qualitätsentwicklung in einer dreijährigen Erprobungsphase. In diesem Zusammenhang werden einzelne Schulen durch ein professionelles Team extern evaluiert mit dem Ziel, in festgelegten Bereichen Aussagen über die Schulqualität machen zu können. Die Mittelstufe Wolfhalden hat sich für dieses Projekt interessiert und konnte erfreulicherweise berücksichtigt werden.

Die Evaluation an der Mittelstufe wurde von einem Evaluationsteam des Kantons Thurgau unter der Leitung von Iddamarie Felkay durchgeführt. In Einzel- bzw. Gruppeninterviews wurden Kinder, Eltern, Lehrpersonen und die Schulbehörde befragt. Zudem fanden Unterrichtsbesuche statt.

Für unsere Arbeit ist diese Evaluation insofern hilfreich, weil sie uns zunächst Bestätigung gibt, wo wir auf dem richtigen Weg sind. Zusätzlich liefert sie aber

auch konkrete Hinweise, wo und wie wir unsere Arbeit noch verbessern können.

Hier die wichtigsten Ergebnisse in einem zusammenfassenden Überblick:

Gesamteinschätzung und Profil

Die Mittelstufe Wolfhalden ist eine kleine überschaubare Schule. Sie ist gut ausgestattet, das Raumangebot entspricht aber nicht den Anforderungen für einen zeitgemässen Unterricht, insbesondere fehlen Gruppenräume. Im Kollegium ergänzen sich langjährige Erfahrung und innovative Ideen sehr gut.

Qualität des Schulklimas

Das Klima unter Schülerinnen und Schülern, zwischen Kindern und Erwachsenen sowie unter Erwachsenen ist wertschätzend, respektvoll und unterstützend. Die Kinder kommen gerne in die Schule. Spezielle Aktivitäten und klassenübergreifende Projekte stärken die Klassen- und Schulgemeinschaft. Regeln und Vereinbarungen werden angemessen und konsequent um- und durchgesetzt.

Qualität der Schulführung und der schulinternen Zusammenarbeit

Die Lehrpersonen pflegen eine angemessene, aufgabenorientierte Zusammenarbeit. Die institutionalisierten Gefässe sind nicht optimal strukturiert. Die interne Organisation der Mittelstufe funktioniert gut. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlen sich gut informiert. Die Lehrpersonen der Mittelstufe werden als Teamplayer erlebt.

Qualität der Elternarbeit

Die Informationspraxis der Mittelstufe ist bedürfnisorientiert. Die befragten Eltern sind damit zufrieden. Die Lehrpersonen bieten den Eltern und Erziehungsberechtigten zweckmässige Kontakt- und Mitwirkungsmöglichkeiten an. Zwischen den Erziehungsberechtigten und den Lehrpersonen herrscht ein gutes und wertschätzendes Kommunikationsklima.

Qualität des Unterrichts

Die Lernatmosphäre in den Klassen ist angenehm, wertschätzend und grösstenteils motivierend. Die Lehrpersonen führen

klar und reagieren angemessen auf Unterrichtsstörungen und Regelverstösse. Die Arbeitsfähigkeit der Klassen und der Einsatz der Schülerinnen und Schüler wird als hoch beurteilt. Den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Lernbedürfnissen der Schülerinnen und Schüler wird zum Teil Rechnung getragen.

Aus den verschiedenen Entwicklungshinweisen, welche das Evaluationsteam aufgezeigt hat, nimmt das Team der Mittelstufe in diesem Schuljahr im Speziellen den Umgang mit der Heterogenität in seine pädagogische Arbeit auf. Das heisst, wie können die Lehrpersonen im Unterricht den unterschiedlichen und vielfältigen Lernvoraussetzungen der einzelnen Schülerinnen und Schülern besser gerecht werden. Konkret stehen neue Formen der individuellen Lernbegleitung und -förderung im Zentrum. Durch z.T. auch altersdurchmischte Lehr- und Lernformen wird sich das Mittelstufenteam in diesem Bereich gemeinsam weiterentwickeln. Viel Erfolg!

Hans-Peter Hotz
Schulleitung Wolfhalden

Aus dem Gemeinderat

Mit Befriedigung hat der Gemeinderat von der vorzüglichen Berichterstattung über das Testessen im Landgasthof Krone durch den Kolumnisten von «Zu Tisch» des St.Galler Tagblattes Kenntnis genommen.

Der Gemeinderat ist angetan von den durchwegs nur positiven Rückmeldungen zum Kronenpächter Markus Steger und seinem Team. Der Gasthof befindet sich im Besitz der Gemeinde.

Der Gemeinderat hat weiter auch Stellung genommen zur Vernehmlassung der interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe. Er begrüsst diese und kann sich auch im Kanton weitere solche Schritte der Vereinheitlichung vorstellen.

Der Gemeinderat bereitet nun den definitiven Verkauf des landwirtschaftlichen Gewerbes

Wüschbach vor. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden eingeladen, sich in absehbarer Zeit an der Urne vernehmen zu lassen. Im Zuge dieses Geschäftes möchte sich der Gemeinderat auch vom heute leer stehenden, ehemals oberen Altersheimgebäude trennen. Das stattliche Gebäude mit rund 1500 m² Land an schöner Lage soll verkauft werden. Mögliche Kaufinteressentinnen und

-interessenten werden gebeten, dem Gemeinderat bis zum 15. September 2006 ein Preisangebot zu unterbreiten. Auskünfte dazu erteilt Herr Urs Widmer, Gemeindkanzlei, Wolfhalden (071 898 82 84). (GK)

NEU IN WOLFHALDEN

Huber
DESIGN
Beschriftungen & Siebdruck

Beschriftungen

Fahrzeuge • Firmentafeln • Schaufenster • Blachen

Oberlindenberg 186 9427 Wolfhalden Telefon / Fax 071 695 20 31

Ihr Partner
für Buchstaben
die haften bleiben

Sinn...voll...Leben...

...in unserer so schnell-lebigen Zeit sind wir einerseits ständig wieder neu gefordert, sinn-volle Entscheidungen für unser Leben zu treffen, andererseits bleibt uns häufig so wenig Zeit, um dem nachdenken zu können, was wirklich sinn-voll ist und was nicht. Wir leben in einer Zeit des Umbruchs.

In den früheren Zeiten von Umbrüchen gab es immer wieder Menschen, die dieses besonders gespürt haben, und die dann versuchten, ihre Mitmenschen auf das Wesentliche hinzuweisen. Grosse religiöse Systeme, grosse ethische Konzepte sind in Zeiten des Umbruchs entstanden.

So auch am Ende des 7. vorchr. Jahrhunderts in China. Ein gewisser LAOTSE («der Alte») hinterliess Weisheitssprüche, die uns unter dem Titel «Tao Te King» («Buch vom Sinn und Leben») bekannt sind. Auch 2500 Jahre nach ihrer Entstehung strahlen diese Gedanken eine ungehinderte Kraft aus, sie sind zeitlos, universell auf den Menschen bezogen mit all seinen Sinnfragen. Zu einer anderen Umbruchzeit trat der Mensch in die Geschichte, nach dem wir uns als Christen benennen: Jesus aus Nazareth, das war vor 2000 Jahren. Der Kern seiner Botschaften berührt ebenfalls zentral die allgemeinen Sinnfragen des Menschen.

In den neu stattfindenden monatlichen **Wochenschluss-Gottesdiensten** möchte ich nun beides miteinander «ins Gespräch bringen». Mit besinnlichen Texten, die auf beiden Weisheitsquellen beruhen, und begleitet von Musik nähern wir uns den Kernfragen des Menschseins, den Fragen nach dem Sinn im Leben, Sterben und im Tod.
Ihr Andreas Ennulat, Pfr.

**«Der Weise vermeidet:
das Zusehr – das Zuviel – das Zugross»**
LaoTse

**«Quält euch nicht mit Gedanken an morgen;
der morgige Tag wird für sich selbst sorgen.»**
Jesus aus Nazareth

Altersnachmittag

Donnerstag, 7. September 14. 30 Uhr im Kronensaal

Alle Seniorinnen und Senioren aus Wolfhalden sind herzlich eingeladen zum Altersnachmittag. Herr Peter Eggenberger, Zelg, wird über die «Einzigartige Heil-Landschaft Appenzellerland» berichten.

Das Zvieri wird von den Landfrauen offeriert. Herzlichen Dank.

Es freuen sich auf ein zahlreiches Erscheinen:

Renate Waegli und das HelferInnen-Team

Gottesdienste im September

Sonntag, 3. September

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Arthur Thurnherr, Goldach (Orgel)

Sonntag, 10. September

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfrn. Esther Rüdin, Sennwald und Karin Fendt, St.Gallen (Orgel)

Sonntag, 17. September BETTAG

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Ursula Hauser, Heiden (Orgel)

Samstag, 23. September

19.30 Uhr musikalische Abendfeier mit Birgitta Roggors Müller, Wangen (Orgel), n.n. (???), Pfr. Andreas Ennulat (Texte)

Sonntag, 24. September

kein Gottesdienst

Sonntag, 1. Oktober ERNTE-DANK

9.45 Uhr Familien-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat & SchülerInnen aus dem Religionsunterricht; Ursula Hauser, Heiden (Orgel)

NEU:

Wochenschluss-Gottesdienste 2006

am Freitagabend um 18.30 Uhr
in der Kirche Wolfhalden

Freitag, 6. Okt. «...das Schöne und das Hässliche»
Freitag, 10. Nov. «Was ‚nicht‘ ist, dient zum Gelingen.»

Texte & Gestaltung: Pfr. Andreas Ennulat
Orgel: Birgitta Roggors Müller, Wangen i.A.

Altersheim Wüschbach

Dienstag, 12. September 14.00 Uhr
Andacht im Altersheim mit Pfr. Andreas Ennulat

Mittagstisch für alle

Donnerstag, 21. September 12.00 Uhr
im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum). Das Mittagstischteam (Frau-
enverein Wolfhalden/Evang. Kirchengemeinde) freut sich über die
Anmeldungen bis Montag 10.00 Uhr, Tel. 071 891 13 34.

Chrabbelgruppe Luftibus

Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat ab 14.00 Uhr
im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): 14. und 28. September.
Kontaktperson: n.n. /Ev.Pfarramt, Tel. 071 891 13 34 (prov.)

Evang.-ref. Pfarramt in Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
Telefax: 071 891 75 56
e-mail: ev.pfarramt@kirche-wolfhalden.ch

Mehr Raum für Kunst und Kultur

In Margrit Kliebenschädels Geschenklädli «Schatzchäschtli» gibt es für jeden Geschmack etwas. Neben Glaswaren, Kerzen, Karten, Schmuck finden sich auch Taschen und Schals aus hochwertigen Materialien. Es gibt auch für jedes Portemonnaie und zu jedem Anlass genau das passende Geschenk. Sei es eine Glückwunsch-Karte, ein Geburtstagsgeschenk, ein kleines «Mitbringsel» oder nur eine kleine Überraschung zum Kindergeburtstag. Margrit Kliebenschädel freut sich aber auch über Kunden, die zwischen ihren vielen kleinen «Schätzen» einfach nur

verweilen. Seit bald einem Jahr führt sie das «Schatzchäschtli» in Wolfhalden. In dieser Zeit hat sie das Sortiment ihrem Geschmack angepasst, hat auch schon mal ein paar Regale umplatziert und somit dem Ganzen mehr Luft und Raum gegeben.

Um aber in Zukunft in diesem modernen Ambiente eine Ecke zum Verweilen und Raum für Kunst und Kultur zu schaffen, wurden die Räumlichkeiten in den Sommerferien so erweitert, dass im hinteren Teil des «Schatzchäschtli's» eine Nische dafür entstand. Den Anfang der Ausstellungen machen die Blumen- und Landschaftsbilder der Malerin Milli Rzany aus Heerbrugg. Die Arbeiten der Malerin und der neue Lifestyle des Geschenklädli's können zu den üblichen Geschäftsöffnungszeiten bewundert werden. (ck)

Musikgesellschaft Wolfhalden

Die Musikantinnen und Musikanten der Musikgesellschaft Wolfhalden melden sich mit diesem «feucht-fröhlichen» Foto aus den Sommerpause zurück. Als nächstes kann man sie am Biedermeier-Fest in Heiden hören, danach werden die Koffer für Spanien gepackt. Der ganze Verein, samt Familien fährt, wie vor drei Jahren, zum Oktoberfest nach Calella (nahe Barcelo-

na). Im Zelt am Meer werden sie zusammen mit Musikgruppen aus ganz Europa an den Abenden für Stimmung sorgen. Am 2. Dezember 2006 werden sie zusammen mit dem Gemischten Chor Wolfhalden am gemeinsamen Kirchenkonzert, in der evang. Kirche Wolfhalden, das Publikum besinnlich in die Adventszeit führen. (ck)

Kinderartikelbörse... Ausflug

... im Kursaal Heiden

Am Samstag, 23. September findet wiederum eine Kinderartikelbörse statt. Neu findet die Herbstbörse im Kursaal Heiden statt. In der Börse kann man nicht mehr gebrauchte noch gut erhaltene Kinderartikel verkaufen. Eine Kaffeestube lädt zum gemütlichen Zusammensein ein. Annahme: Fr. 22. 9., 17.30 bis 19.30 Uhr. Verkauf: Sa. 23.9., 9.00 bis 10.30 Uhr. Rückgabe: Sa. 23.9., 11.30 bis 12.00 Uhr. Als Kontaktperson für Fragen etc. steht Ihnen gerne Frau Breu (071 891 71 41) zur Verfügung.

Ausflug zur Mineralquelle Gontenbad

Gemeinsam mit dem Frauenverein Heiden laden wir alle Interessierten ganz herzlich ein, am Mittwoch, 13. September an einer Führung durch die Fabrikanlage einer der kleinsten, aber innovativsten Schweizer Mineralquellen teilzunehmen. Diese Besichtigung ist auch für Kinder ab der 3./4. Klasse geeignet. Abfahrt ist um 14.00 Uhr am Kirchplatz Wolfhalden, Rückkehr gegen 18.00 Uhr. Für Mitglieder ist die Teilnahme kostenlos, für Nichtmitglieder betragen die Kosten Fr. 5.-. Ihre Anmeldung nehmen wir bis Montag, 4. September gerne entgegen. Gabi Buff, Tel. 071 891 62 73, gabibuff@yahoo.de, oder Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71, aschwarzp@bluewin.ch.

Frauenverein Wolfhalden

Lamm-Metzgete

(nur aus eigener Zucht)

Donnerstag, 14. Sept. ab 17.00 Uhr
Fr 15., Sa 16. und So 17. Sept.

Zelg - Wolfhalden
Telefon 071 888 17 03

Auf Ihren Besuch freuen sich
Ida und Othmar Buschor und Team

Dienstag und Mittwoch Ruhetag

Wohnen mit Weitblick

Wolfhalden Kronenwiese

Mitten im Dorf, schön gelegen, grosszügige, helle, sonnige Räume, teilweise Holzlaubau, Parkettböden, mit Lift erschlossen, Seesicht

3 1/2 Zimmer Wohnung
2. OG 1110.- exkl. NK

Besichtigung
Frau H. Hutter, Tel. 071 891 91 90
oder M. Bänziger, Tel. 071 891 53 88

Dieses

Inserat wurde gelesen

Es könnte auch Ihres sein!

TEAM Wolfsblick

Wolfsblick
Gemeinde-Mitteilungsblatt
Wolfhalden

Barbara Sieber-Neff

...ich gestalte und koordiniere den «Wolfsblick». Gerne gestalte und publiziere ich auch Ihr Inserat, Ihren Bericht oder stehe natürlich für Fragen zur Verfügung. Meine Daten finden Sie im Impressum auf der hintersten Seite.

Carolin Kugler-Müller (ck)

...ich sende dem «Wolfsblick» Beiträge und lektoriere ihn mit Barbara Sieber.

Peter Eggenberger egb

...ich verfasse Beiträge mit geschichtlichem Hintergrund.

Hans Tobler HT

...ich bin für den Veranstaltungskalender zuständig und freue mich über die frühzeitige Bekanntgabe der Daten. Die Anlässe werden auch der Tagespresse für die «Agenda» weitergeleitet.

In eigener Sache:

Gratulationen

...an alle 80- bis 100jährigen Wolfhaldnerinnen und Wolfhaldner...

Ich bin das neue Gemeinde-Mitteilungsblatt von Wolfhalden, und möchte gerne ab dem 1. Januar 2007 allen Jubilarinnen und Jubilaren ab dem 80. Altersjahr mit Datum und Wohnort (Strasse) gratulieren.

...Sollte dies aber jemand nicht wünschen, kann dies auf der Gemeindeverwaltung bei Frau Dina Züst Telefon 071 898 82 82 oder beim «Wolfsblick» Frau Barbara Sieber 071 891 60 44 gemeldet werden.

...herzlichen Dank im voraus:

Ihr «Wolfsblick»

Wir alle freuen uns über Ihr Interess am «Wolfsblick» und danken Ihnen jetzt schon für Ihre Unterstützung, sei es als Inserent oder Berichterstatter.

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren.** Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Obereg

Dorfstrasse 10

Tel. 071 891 43 33

Fax 071 891 33 77

9050 Appenzell

Bahnhofstrasse 6

Tel. 071 787 14 59

Fax 071 787 53 59

▶ **DRUCKVORSTUFE**

▶ **DRUCK**

▶ **KOPIERSTUDIO**

▶ **AUSRÜSTEREI**

▶ **TÜECHLIDRUCK**

Die Fahrshule

Michael Schällebaum · 076 334 05 04

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Oberdorfstrasse 855
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Man lernt nie aus!

Englisch
für Anfänger ohne Vorkenntnisse
Donnerstags 20.00-21.30 Uhr

Englisch
für Fortgeschrittene (FCE-Level)
Dienstags 20.00-21.30 Uhr

Sofort anmelden bei

Cili Dörig - Wiesweg 7 - 9413 Obereg
Tel. 071 890 06 40 - cili.doerig@bluewin.ch

Werbung für Wolfhalden vor 100 Jahren

In der Wochenzeitung «Appenzeller Sonntagsblatt» wurde seinerzeit regelmässig auch für den Luftkurort Wolfhalden Werbung gemacht. Das milde und stärkende Klima wurde vor allem für Erholungsbedürftige und Nervenleidende empfohlen.

Das «Appenzeller Sonntagsblatt» erschien von 1862 bis 1971. In den vor 100 Jahren erschienenen Ausgaben wies der

Verkehrsverein mittels Inseraten immer wieder auf die Vorzüge Wolfhaldens hin. Als Trümpfe wurden die Höhenlage, die Aussicht auf den See, die ausgedehnten Wälder und die Quellwasserversorgung aufgeführt. Erinnert wurde aber auch an die 1906 eröffnete Automobilverbindung nach Heiden und Rheineck. Später bevorzugten die Hotels und Restaurants das einmal jährlich

erscheinende Heft «Appenzellerland» als Werbemittel. In der Ausgabe pro 1955 inserieren die inzwischen teilweise verschwundenen Hotels, Gasthäuser und Restaurants «Adler», «Krone», «Harmonie», «Linde», «Kreuz», «Helvetia», «Blume» und «Traube» sowie die Privatpension «Friedheim». Vor einem halben Jahrhundert betrug der Pensionspreis im «Adler» Fr. 12.–,

und in der «Harmonie» wurden sogar nur Fr. 9.– für Übernachtung und Vollpension verlangt.

Ein Inserat im «Appenzeller Sonntagsblatt». egb

Abwasserleitungen sind kontrolliert worden

Die Umweltschutzkommission hat im Frühjahr die Hauseigentümer vom Gebiet Mühltoibel zur Untersuchung ihrer privaten Abwasserleitungen eingeladen. Die HausbesitzerInnen haben jetzt den Untersuchungsbericht der Kanalfernsehaufnahmen erhalten. Viele sind erleichtert über das Ergebnis, weil die Rohre in einwandfreiem Zustand sind. Bei über 20% der TeilnehmerInnen wurden aber auch schwere Mängel an den Leitungen festgestellt.

Beim Hausbau werden die Werkleitungen erstellt und in den meisten Fällen auch sofort wieder vergessen. Eine funktionierende Abwasserleitung muss jedoch auch gewartet und unterhalten werden. Mit dem im Vorderland einzigartigen Privatentwässerungsprojekt wird in Wolfhalden diesem Umstand Rechnung getragen.

In einer ersten Zone im Mühltoibel haben sich viele HausbesitzerInnen bereit erklärt, bei diesen Kanaluntersuchungen mitzumachen. Die Ergebnisse zei-

gen jetzt, dass das Projekt aus der Sicht des Gewässerschutzes sinnvoll ist. Viele Laufmeter der untersuchten Leitungen sind in einem bedenklichen Zustand. Fäkalien können hier ungehindert ins Grundwasser gelangen. Wenn das Fachingenieurbüro solch schwere Mängel festgestellt hat, werden die EigentümerInnen von der Umweltschutzkommission aufgefordert, diese Schäden in nützlicher Frist zu sanieren. Durch eine Samelausschreibung der Sanierungsarbeiten werden Synergien genutzt und somit auch Kosten gespart.

In ein paar Jahren werden wir in Wolfhalden keine von Abwasserrückstau stinkenden Keller mehr vorfinden. Auch unser Grundwasser und die Quellen transportieren nur einwandfreies Wasser in unsere Haushalte. Die Unterhalts- und Instandstellungsarbeiten an den öffentlichen, aber auch an den privaten Kanälen werden so allen EinwohnerInnen zu Gute kommen.

(am)

Kurs für werdende Eltern

Für werdende Eltern, welche sich nicht nur auf die Geburt, sondern auch auf die Zeit danach vorbereiten möchten, bietet die Mütter-Väterberatung pro juventute AR einen Kurs an zu den Themen: Säuglingsausstattung, Säuglingspflege und die Ernährung im 1. Lebensjahr.

Der Säuglingspflegekurs findet

am Samstag 30. September 06 im Saal des Feuerwehrdepots in Wolfhalden von 13.30 – 17.00 Uhr statt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an die Mütter-Väterberatung Vorderland, Kathrin Hörler Tel. 071 870 09 93.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Bach
70 Jahre
Heiden

Traumküchen von Bach Heiden

T 071 898 82 30, www.bach-heiden.ch

Da kommen kleine Köche
gross raus!

Bach baut Küchen.
Komplett alles aus einer
Hand. Inkl. Einbaugeräte.

BP Piatti
Regionalvertretung

Innenbau • Ladenbau • Küchen • CNC • JASO-Drehflügeltüren • Brandschutztüren

«Heisse Feuerwehr-Schulungsübung»

Heiss zu und her ging es am Freitag 14. Juli 2006 im Altersheim «Wüschbach». Brannte nicht nur die Sonne mit 35°C heiss vom Himmel, auch dem Feuerwehrkommandanten Jürg Keller und seinem Vize Walter Kugler war ganz schön heiss in ihren Uniformen. Aber was sein muss, muss sein, denn es stand die Feuerwehr-Schulungsübung mit dem Personal des Altersheim «Wüschbach» an. Nach einer Stunde Theorie, ging es zu

den verschiedenen Löschposten in die freie Natur. Und da war es gar nicht so einfach dem Druck eines Feuerlöschgerätes (Schaum und Pulver) stand zu halten oder einem Pfannen-Brand mit der Löschdecke «Herr» zu werden. Aber die Damen haben alles mit Bravour gemeistert. Diese Übung kam bei allen sehr gut an und auch die Pensionärinnen und Pensionäre des Altersheim verfolgten das Treiben aus der Ferne. (ck)

Viehschau Wolfhalden – Lutzenberg

mit Schafschau VAR
Freitag, 29. September 2006

Wir freuen uns, auch dieses Jahr wieder eine Gemeindeviehschau durchführen zu können. Nebst den Rangierungen der ausgestellten Tiere haben wir auch ein attraktives Rahmenprogramm zusammengestellt. Die Hauptattraktion ist sicher die Durchführung des Appenzeller Vorderländer-Cup's.

Ab 08.00 Uhr: **Auffuhr der Schafe**, Beständeschau des weissen Alpenschafes

Ab 09.00 Uhr: **Auffuhr der Kühe und Rinder** mit Kommentar von Hans Sieber.

11.30 Uhr: Wahl Miss Lämmer mit den meisten Nachkommen, Wahl des schönsten Lamm's bis 12 Monate.

12.00 Uhr: Mittagspause

13.30 Uhr: Prämierungen: Schöneuterpreis, höchste Lebensleistung, Miss Wolfhalden, Appenzeller Vorderländer-Cup, Miss Vorderland

15.00 Uhr: Mutter-Tochter-Cup der Schafe, Miss VAR.

Traktorenausstellung, Streichelzoo, Tombola mit schönen Preisen, Marktstände, Festzelt des Verkehrsvereins Wolfhalden mit Lammspezialitäten, Fitnesssteller, frisches Salatteller, Gegrilltes und Pomes.

Am Abend ab 20.00 Uhr sind alle recht herzlich eingeladen, mit uns den Schauabend zu verbringen. Mit musikalischer Begleitung, die uns zum Tanz einlädt, verbringen wir einen gemütlichen Abend im Gasthaus Krone, Wolfhalden. Es freuen sich

die auffahrenden Landwirte und die Landwirtschaftskommission

Wir, ein etabliertes, modern geführtes Elektro-Grosshandelsunternehmen suchen zur Ergänzung unseres Personalbestandes eine

Lagermitarbeiterin, ganztags
und
Lagermitarbeiterin,
jeweils nachmittags

die beim Kommissionieren von Aufträgen mithelfen.

Wir bieten fortschrittliche Anstellungsbedingungen in einem dynamischen Team. Senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto an Herrn Ch. Schwinger. (cs@grossauer.ch)

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.

9410 Heiden
GROSSAUER
ELEKTRO-HANDELS AG

Telefon +41 (0)71 898 01 01
Telefax +41 (0)71 898 01 02
Internet www.grossauer.ch
E-Mail verkauf@grossauer.ch

Beim Bauen auf Erdgas setzen, zahlt sich aus.

Weitere Informationen auf unserer Website: www.gravag.ch

Mit Erdgas schonen Sie Ihr Baubudget!

Bei den Anschaffungskosten (EFH) ist die Erdgas-Heizung ganz klar die günstigste Lösung. Gegenüber einer Erdsonden-Wärmepumpe beträgt die Einsparung bis zu 20'000 Franken. Auch gesamthaft betrachtet hat die Erdgas-Heizung darum klare Kostenvorteile.

erdgas
GRAVAG

GRAVAG Erdgas AG · Telefon 071 747 54 54 · www.gravag.ch

Handänderungen

(1. Juli – 18. August 2006)

Einwohnergemeinde Wolfhalden an Hohl-Schoch Hans und Esther, Dorf, 17m² und 33m² Boden, Dorf. Erbgemeinschaft Mösli Jakob sel., Stein an Raabe-Pospischil Alexander und Eva, Walzenhausen, Drittel Wohnhaus, Gartenanlage, Weg, Hinterbühle. Büchler Cornelia, Falkenstrasse an Bosshard Erik, Falkenstrasse Wohnhaus, Gartenanlage, Strasse Weg, Oberlindenberg. Egger-Engler Erwin und Emma, Degersheim an Meili-Schweizer Jacqueline, Thal Halbes Wohnhaus mit Anbau, Gartenanlage, Weg, Tobelmühle.

Zivilstand

Geburten: Betschon, Ella Slava, geb. 12. August 2006 in Heiden, Tochter des Betschon Lukas und der Betschon geb. Fuster, Ines.

Neuzuzüger

Bühler Gabriela, Hinterbühle 525; Di Stefano Fabio, Hinterergeten 116; Dollemeier Peter, Hinterbühle 525; Meili-Schweizer Jacqueline (Kinder) Adrian und Simone, Tobelmühle 353; Sporle-Staiger Petra (Kinder) Dino und Grischa, Hinteregg 179; Süess Benjamin, Wüschbach 152; Zemp Frédéric, Schützenhalde 1066; Züst Sonja, Kronenstr. 199.

Ballonwettbewerb

«50 Jahre Schulhaus Friedberg» Am Schulhausfest wurden gegen 300 Ballone auf den Flug geschickt. Während der Sommerferien sind nun einige Karten des Flugwettbewerbes retour gesandt worden. Folgende Absender konnten als Gewinner ermittelt werden und erhalten einen kleinen Preis:

1. Preis: Distanz 169,2 km, 1 Familienspiel für Isabelle Krüsi. 2. Preis: Distanz 168,3 km, 1 DVD-Film für Sanna Breitenmoser. 3. + 4. Preis: Distanz 146.0 km, 1 Kinderspiel für Kindergarten Zelg. dto. 1 Kinderspiel für Alysia Kugler. 5. Preis: Distanz 76.4 km, 2 Kinoeintritte Kino Rosental Heiden für Julian Lei. 6. Preis: Distanz 37.7 km, 1 Reisefön für Céline Reuteler. 7. Preis: zugleich Trostpreis, denn der Ballon ist bereits im Luchten Wolfhalden gelandet, 1 Reisefön für Corina Linder

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt, wo sie ihren Preis abholen können. ga

**BIBLIOTHEK
WOLFHALDEN**

Öffnungszeiten:
Di 15.30 – 17.00
Fr 17.00 – 18.30
ausser in den Schulferien

Pinwand

**Mittwoch
13. & 27. September**

Häcksel-Tour

Anmeldung bis Mittag des
Vortages: 071 890 02 08

Samstag, 2. September

Papier-Sammlung

durch Mittelstufe
(wird ab 7.00 Uhr abgeholt)

Samstag, 2. September

Flohmarkt

im Mühltofel 8.00 – 16.00 Uhr
Anmeldung:
A. Zünd 079 414 50 81

Altes Restaurant nach 33 Jahren reaktiviert

1973 wurde die legendäre Appenzeller Wirtschaft Reutegg im Wandergebiet des Kurorts Heiden geschlossen.

33 Jahre später erfolgte die Wiederbelebung des heimeligen Restaurants. Zu danken ist dies der Initiative der Wirtsleute und Eigentümer Irene Bossart Bucher und Werner Bucher, die vorher 17 Jahre lang das Wirtshaus «Kreuz» in Wolfhalden AR pachtweise geführt haben. In die «Reutegg» integriert wurde der vom Ehepaar auch in Wolfhalden erfolgreich betriebene «Orte»-Buchverlag, der Gästen ab sofort zum exklusiven Erleb-

nis «Wein und Literatur» verhilft.

Nach 17 Jahren im «Kreuz», Hub (Wolfhalden), wirten Irene Bossart Bucher und Werner Bucher heute in der wiederbelebten «Reutegg» in Oberegg, die bis 1973 von Anna Weber geführt worden war. egb

holzdesign ag
fisch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

250 Jahre Mozart

Die ganze Welt spricht von diesem Meister seines faches. Er hat wirklich grossartige Werke geschaffen... Wir schaffen sie heute noch. Nach Ihren individuellen Wünschen. Meisterhaft.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

1. August Brunch auf der «Buchen»

Einfach geniessen und wohlfühlen

Herzlichst begrüsst und empfangen wurden die Gäste aus nah und fern zum 1. August-Brunch auf dem Bauerhof auf der «Buchen» vom Ehepaar Andrea und Eugen Schläpfer persönlich. Hier 760 m.ü.M. mit herrlichem Blick über den Bodensee erwartete die Gäste, trotz strömenden Regens, gut geschützt in den verschiedenen Stallungen, ein Frühstück so richtig «währschaft» und reichhaltig. Aber wie soll man ein meterlanges Buffet beschreiben, auf denen es kulinarisch an nichts fehlte.

Picken wir nur einiges daraus heraus: eine feine Rösti, die in der Pfanne frisch gebraten wurde, gefüllte Brotsorten und dann Butterzöpfe so gross, dass sie geviertelt werden mussten, Butter, Konfitüre, Müesli, Kaffee und Kuchen.

Fleisch- und Käseplatten ohne Ende, die in nächtelanger Arbeit und mit viel Hingabe hergerichtet wurden.

Der einzigartige Geschmack jedes einzelnen Produktes zeugte auch davon, dass alles vom eigenen Hof kommt. Den Gästen bot die Familie Schläpfer auch die Möglichkeit alle Betriebsgebäude zu besichtigen.

Vor allem die Kleinen zog es an diesem Tag in den Stall, gehörte dort ein Streichelzoo zum einfach geniessen und wohlfühlen, hier hoch über dem Bodensee.

(ck)

Farbenprächtiges 1.August-Feuerwerk

Niemand, wirklich niemand hatte sich so über den Regen, bzw. die Aufhebung des Feuerwerkverbotes im Kanton Appenzell-Ausserrodern am Dienstag 1. August gefreut, wie Alexander Kohler, Lachen AR, seines Zeichens Sprengmeister und «Macher» des offiziellen 1. August-Feuerwerkes des Verkehrsvereins Wolfhalden (VVW).

So konnte er und seine Helfer das für den Vorabend geplante fünfzehnminütige Feuerwerk auf dem Eichenbühl doch noch aufbauen. Somit kam Wolfhalden nach vielen Jahren wieder in den Genuss eines farbenprächtigen 1. August-Feuerwerkes. Und was da den Nachthimmel über Wolfhalden erhellte war nicht nur ein Schauspiel der Farben, auch die Dimensionen der ein-

zelnen Effekte steigerten sich bis zu gigantischen Feuerwerksraketen.

So ein Feuerwerk war nur dank der finanziellen Unterstützung des VVW möglich und es bleibt zu hoffen, dass so ein Spektakel auch nächstes Jahr wieder möglich sein wird. Bis dahin kann auf der Webseite des Pyrotechnikers www.kabumm.ch gestöbert werden.

(ck)

Naturheilpraxis und Fusspflagestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Bluteigel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Eine rundum runde Sache

Runde Tätigkeitsbereiche:

- Sanitärinstallationen
- Spenglerei
- Blitzschutzanlagen
- Flachdächer in Sarnafil
- Kernbohrungen

Runde Dienstleistungen:

- kompetente Beratung
- professionelle Projektierung
- zuverlässige Ausführung

atel Gebäudetechnik AG

Werner Willi
Dorf 48
9427 Wolfhalden
Telefon 071 891 26 37
www.group-ait.com

Die Kulturkommission lädt ein zur

5. Wolfsnacht

bei Vollmond am Sonntag, 5. November,
18.00 Uhr Gasthaus Krone, Wolfhalden

Der bekannte Krimiautor und Pfarrer, Ulrich Knellwolf, liest und is(s)t in Wolfhalden. Die Lesung wird von einem feinen mehrgängigen Abendessen aus der Kronenküche begleitet.

Lassen Sie sich diesen Genuss nicht entgehen!

Preis für Menü und Lesung: Fr. 40.–/Person.

Anmeldungen sind ab sofort möglich und erwünscht an:
M. Steger, Tel. 071 891 11 20, stegermarkus@bluewin.ch

Kulturkommission

jetz gehts los...

Im Schulhaus Zelg gehen die 7 «Räupli» zu Mirjam Speranza in den Kindergarten.

Die zwanzig 1. Klässlerinnen und 1. Klässler von Anita Sonderegger in ihrer ersten Schulwoche im Schulhaus Zelg.

der nächste
Redaktionsschluss:
18. September

Zu Theres Jäger (Vertretung von Käthi Heim) in den Kindergarten Dorf gehen 11 «Seesternli».

Bilder: (ck)

Veranstaltungen September

Wann	Wer	Was	Wo
Sa 2.9. 9.00 – 11.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
Sa 2.9. ab 8.00		Flohmarkt	Mühltoibel
Mi 6.9. 20.00	Gemeinde	Orientierungsversammlung über Gemeindeabstimmungen	Gemeindesaal
Do 7.9. 14.30	Altersstube	Altersnachmittag	Gemeindesaal
Fr 8.9. 12.45	Seniorenwandergruppe	Reute / Berneck	ab Post
Di 12.9. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung	Dorfschulhaus Vereinszimmer
Mi 13.9. 14.00 – 18.00	Frauenverein	Ausflug Mineralquelle Gontenbad	Kirchplatz
Mi 13.9. 20.30	SVP	Parteiversammlung	Rest. Harmonie
Fr 15.9. 20.00	LG Aussertobel	Versammlung	Rest. Harmonie
Fr 15.9. 20.00	LG Dorf	Besuch Dorfmuseum	
Fr 15.9. 20.30	LG Tanne	Versammlung	Rest. Bädli
Mo 18.9. 20.15	LG Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
So 24.9.	Gemeinde	Abstimmungswochenende	
Di 26.9. 9.00 – 11.00	Mütter-/Väterberatung	Anmeldung 071 870 09 93	Dorfschulhaus Vereinszimmer
Fr 29.9. ab 9.00	Viehzuchtgenossenschaft	Vieh- und Schafschau	Kronenwiese
Sa 30.9. 13.30 – 17.00	Mütter-/Väterberatung	Kurs für werdende Eltern Anmeldung 071 870 09 93	im Saal des Feuerwehrdepot Wolfhalden
jeden Mi 13.30 – 16.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
jeden So 10.00 – 12.00	Dorfmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: Sieber Werbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats
Redaktionsschluss: 18. des Vormonats

Inserate-, Beitragsannahme:
Sieber Werbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch
Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

- ! Eingesantes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
• Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Flohmarkt im «Mühltoibel»

Klein aber fein präsentierte sich auch heuer der Flohmarkt im Mühltoibel. Dass es ruhiger als in den vergangenen Jahren zuzug, schrieben die Organisatoren dem eventträchtigen Wochenende zu. «Alles in allem aber waren wir zufrieden,» so Amros Zünd, Mitorganisator des Marktes. Besucher wie Aussteller profitierten an diesem ersten September-Wochenende vom herrlichen Herbstwetter und kamen auch dieses Jahr wieder aus Vergnügen an der vielfältigen Mischung aus Kitsch, Krepel und echten Antiquitäten. Durch

dieses antike Ambiente flanieren dann auch schon am frühen Morgen auch Gäste in Nostalgie-Kostümen; sie passten hier wunderbar ins Bild. Wie an Flohmärkten üblich, war auch an diesem fast alles aus Grossmutterns Zeiten zu sehen und zu kaufen. Geschirr, Kupferkannen, Gläser, Bücher, Hefte, Kleider und Schuhe waren anzutreffen, genau so wie alte Telefone, Kaffeemöhlen, Öllampen, Waschzuber, Uhren und vieles mehr. Auch Kinder und Familien verkauften ihren angesammelten Krepel, aber auch an den Ständen wie beim selbstgebrauten Eierkirsch und beim selbst gefertigten Schmuck langten die Besucher freudig zu. Und die Preise vor allem bei den privaten Anbietern bewegten sich im Bereich von wenigen Franken. Anders als im Vorjahr wurde die Festwirtschaft ans Ende des Marktes verlegt. Die Anwohnerin Susanne Stark stellte dafür grosszügigerweise ihre Garage und deren Vorplatz zur Verfügung. Aus dieser Ecke des Marktes duftete es dann nicht nur den ganzen Tag nach leckerem Gebrutzelttem vom Grill; auch die Besucher wie die Aussteller sassen bei musikalischer Unterhaltung den ganzen Tag über in lustiger Stimmung zusammen. (ck)

100 Jahre Lesegeellschaft Tanne

Kürzlich durfte die LG-Tanne ihren 100. Geburtstag feiern. Bei schönem Spätsommerwetter fanden sich recht viele Gäste im Ferienheim Schönenbühl ein. Für Speis und Trank wurde gesorgt und so konnte man sich von einem herrlichen Salatbuffet und verschiedenen Grilladen bedienen. Natürlich durfte auch der Kaffee und ein ausreichendes Dessertbuffet nicht fehlen. Die Kinder konnten sich beim Spielzeug-Fischen vergnügen oder nahmen einen Tischfussball-Match gegeneinander auf.

Die Erwachsenen vertieften sich in der Festschrift, die eigens für diesen Anlass zusammengestellt wurde. Da kamen aus den vergangenen 25 Jahren einige Erinnerungen hoch. Da und dort konnte auch ein Schmunzeln gesichtet werden. Zum Teil zu später Stunde machte man sich auf den Heimweg. Was bleibt sind gute Erinnerungen an einen schönen LG-Geburtstag.

Text und Bilder: Dorothea Stacher

LESEGESELLSCHAFT TANNE
WOLFHALDEN 1981 BIS 2006

Festschrift 100 Jahr-Feier

Zusammengestellt von Dorothea Stacher-Lutz

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Graf Kurt und Adelheid, Kircherstrasse 9, 8608 Bubikon, Sanierung SW-Fassade beim Wohnhaus Assek. Nr. 82 auf Parz. Nr. 376, Luchten.
Röllli-Triet Ernst und Renata, Hin-

terbühle 517, 9427 Wolfhalden, Einbau Fenster im Dachgeschoss (mit Wohnraumerweiterung) sowie zusätzliches Dachfenster und Schleppgaube an Wohnhaus Assek. Nr. 517 auf Parz. Nr. 207, Hinterbühle.
Einwohnergemeinde Wolfhalden, Projektänderung Sportplatz-Sanierung/Erweiterung

auf Parz. Nr. 928, Dorf.
Bossart-Koller Beat und Beatrice, Hinterergeten 141, Wolfhalden, Aufschüttung und Stützmauer-Verlängerung auf Parz. Nr. 416, Hinterergeten.
Baukonsortium Seeblick/Wolfhalden, 9242 Oberuzwil, Neubau Einfamilienhaus auf Parz. Nr. 1483, Vorderhasle.

Sind Sie krank,...

...verunfallt oder geburtsbehindert? Pro Infirmis bietet kostenlose Beratung für Sie und Ihre Angehörigen. Wir helfen Ihnen, individuelle Lösungen zu finden und bieten Ihnen Unterstützung in persönlichen, rechtlichen und finanziellen Fragen.

Rufen Sie an und verabreden Sie einen Beratungstermin:

Pro Infirmis Beratungsstelle Herisau, Gossauer Strasse 2, 9100 Herisau, Tel. 071 353 50 40

GEMEINDEVERWALTUNG 9427 WOLFHALDEN

Änderung Winterdienst Bauamt Wolfhalden

Die letzten vergangenen intensiven Winter haben uns zum Überdenken der bestehenden Situation betreffend Winterdienst im Bauamt und der Wasserversorgung Wolfhalden bewogen.

In den nächsten ein bis zwei Jahren kommen noch etliche Meter Trottoirs im Mühltoibel und Bruggtoibel bis an die Gemeindegrenze Lutzenberg zu den Arbeiten dazu. Im Besonderen muss zwingend der Pikettendienst der Wasserversorgung immer gewährleistet sein.

Die Bau- und Strassenkommission hat nun folgenden Entschluss gefasst:

Aus Kapazitätsgründen beschränkt sich das Bauamt (inkl. Wasserversorgung) Wolfhalden mit den **Räumungsarbeiten im Winterdienst auf die Gemeindestrassen und Trottoirs sowie auf öffentliche Plätze**. Wir sind deshalb leider gezwungen, von den Schneeräumungen der Privatstrassen und -plätze abzusehen.

Das Salzen der Privatstrassen ist wie bis anhin gegen Rechnung weiterhin möglich. Falls Sie von diesem Angebot gerne weiterhin oder neu profitieren möchten, bitten wir Sie sich mit dem **Bauamtsleiter, Andreas Linder, unter der Telefon-Nr. 079 646 04 00 in Verbindung zu setzen.**

Wir bitten Sie dringend, die Schneeräumung noch vor dem Winter privat zu organisieren.

Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Besten Dank für Ihr Verständnis.

BAU- UND STRASSENKOMMISSION
Markus Heil

Oberstufe
Mittelstufe

Schule Wolfhalden AR

Hinsehen statt wegsehen – Jugend ohne Grenzen?

Donnerstag, 30. November 2006

20 Uhr Kronensaal

Öffentliche Informationsveranstaltung der Schule Wolfhalden. Die Veranstaltung richtet sich im Speziellen an Erziehungsberechtigte der Mittel- und Oberstufe. Es wird erwartet, dass von den Kindern und Jugendlichen ab der 5. Klasse Primarschule bis zur 3. Klasse der Oberstufe mindestens ein Elternteil anwesend ist. Besten Dank!

Schulleitung und Schulkommission Wolfhalden

Zeit... das ewige Rätsel?

Wir leben in der Zeit. Wir werden geboren und wir sterben. Die Zeit in der wir leben ist unsere Zeit, sie bestimmt uns. Wohl kaum jemand, der nicht schon über die Zeit und sein Leben in der Zeit nachgedacht und mit anderen auch darüber gesprochen hätte. Uns wird dabei bewusst, wie unterschiedlich ein und die-selbe Zeit(-spanne!) von unterschiedlichen Personen wahrgenommen werden kann. Wir selbst erfahren die Zeit immer wieder verschieden: mal fliegen die Stunden nur so dahin, ein anderes mal scheinen sich die Minuten zu Stunden zu dehnen. Und wenn es wirklich so wäre?

Zeit ist immer auch geschenkte Zeit, Zeit, die wir auszufüllen haben, mit Tun oder Nichts-Tun, mit Leben oder besser: Erleben.

Unsere moderne Zeit fliegt dahin ...viele mahnen bereits zur Entschleunigung des Lebens, andere forcieren das Tempo.

Ein in allen alten Kulturen und Religionen geltender Weisheitsgrundsatz sagt: Laufe nicht der Vergangenheit nach, verliere dich nicht in der Zukunft. Die Vergangenheit ist nicht mehr. Die Zukunft ist noch nicht gekommen. Das Leben ist hier und jetzt.

Mit den Schülerinnen und Schülern der Mittel-/Oberstufe habe ich in den letzten Wochen zum Thema «ZEIT» gearbeitet; am 1. Oktober werden wir miteinander den Erntedank-Gottesdienst dazu gestalten. Alle Menschen gleich welchen Glaubens oder Nicht-Glaubens oder Anders-Glaubens sind dazu herzlich eingeladen, denn wir teilen alle miteinander die gleiche Zeit.

Ihr Andreas Ennulat, Pfr.

ERNTEDANK-GOTTESDIENST

ZUM THEMA: ZEIT – GEWINN/VERLUST

Sonntag, 1. Oktober 9.45 Uhr Kirche Wolfhalden

Pfr. Andreas Ennulat zusammen mit den ReligionsunterrichtschülerInnen der Mittel- und Oberstufe.

Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle eingeladen miteinander Zeit und Suppe zu teilen, im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum).

Hermann Hesse – der Glasperlenspieler

Literatur-Nobelpreis 1946

10. Literatur-Gottesdienst, Sonntag 29. Oktober

19.15 Uhr Abend-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat (Texte und Gestaltung) und Kasper Wagner (Orgel)

Evang.-ref. Pfarramt in Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden

Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73

Telefax: 071 891 75 56

e-mail: ev.pfarramt@kirche-wolfhalden.ch

Gottesdienste im Oktober

Sonntag, 1. Oktober ZEIT-GEWINN/VERLUST

9.45 Uhr Familien-Gottesdienst zum ERNTEDANK; Pfr. Andreas Ennulat und SchülerInnen aus dem Religionsunterricht der Mittel-/Oberstufe gestalten gemeinsam den Gottesdienst; an der Orgel: Ursula Hauser, Heiden

Freitag, 6. Oktober WOCHENSCHLUSS-GOTTESDIENST

18.30 Uhr «Das Schöne und das Hässliche» – eine Betrachtung in Text und Musik
Texte und Gestaltung: Pfr. Andreas Ennulat,
an der Orgel: Birgitta Roggors Müller

Sonntag, 8. Oktober

Kein Gottesdienst

Sonntag, 15. Oktober

9.45 Uhr Gottesdienst mit Frau Rosmarie Rohner (Goldach), Katechetin mit Predigerlaubnis und n.n. (Orgel)

Sonntag, 22. Oktober

kein Gottesdienst (Ferien)

Sonntag, 29. Oktober 10. Literatur-Gottesdienst:

Hermann Hesse – der Glasperlenspieler

19.15 Uhr Abend-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat (Texte und Gestaltung) und Kasper Wagner (Orgel)

NEU:

Wochenschluss-Gottesdienste 2006

am Freitagabend um 18.30 Uhr
in der Kirche Wolfhalden

Freitag, 6. Okt. «...das Schöne und das Hässliche»
Freitag, 10. Nov. «Was «nicht» ist, dient zum Gelingen.»

Texte & Gestaltung: Pfr. Andreas Ennulat
Orgel: Birgitta Roggors Müller, Wangen i.A.

Altersheim Wüschbach

Dienstag, 3. Oktober 14.00 Uhr

Andacht im Altersheim

Mittagstisch für alle

Donnerstag, 26. Oktober 12.00 Uhr

im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum). Das Mittagstischteam (Frauerverein Wolfhalden / Evang. Kirchengemeinde) freut sich über die Anmeldungen bis Montag 10.00 Uhr, Tel. 071 891 13 34

Chrabelgruppe Luftibus

Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat 15.00 – 17.00 Uhr

im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): **12. und 26. Oktober**

Kontaktperson: Gabriela von Euw, Tel. 071 891 60 09

Freude am Singen!

«Die einzige Voraussetzung um in unserem Chor mitzumachen, ist die Freude am Singen», so lädt der Männerchor Heiden alle sangesfreudigen Männer zu einer Probe mit anschliessendem Apéro ein. Treffpunkt ist der Freitag, 3. November 2006, 20.15 Uhr, in der Aula des Schulhaus Dorf in Heiden.

Die bewährte Leitung

Der Männerchor Heiden unter der Leitung von Michael Schläpfer pflegt seit Jahren ein sehr breites Repertoire in verschiedensten Stilrichtungen. Die Freude am Singen und die sprachlich-musikalische Ausdrucksfähigkeit werden bewusst gepflegt und gefördert.

Unsere Konzerte

Das Resultat der Probenarbeit kann an öffentlichen Auftritten live miterlebt werden. Die nächsten Konzerte unter dem

Titel «musikalisch – kulinarisch» finden im Frühjahr 2007 im Bären Grub AR, in der Linde Heiden und in der Krone Wolfhalden statt, ehe dann am 24. März 2007 der eigentliche Höhepunkt im Rahmen der 100 Jahr Feierlichkeiten des Österreichischen Männerchors in Zürich folgen wird.

Ihr Interesse

Haben wir das Interesse bei sangesfreudigen Männern geweckt? Wollen Sie einmal probeweise für ein paar Monate hinter die Kulissen der gesanglichen Aktivitäten des Männerchors Heiden sehen? Dann sind Sie bereit, den ersten Schritt zu tun. Wir unterstützen Sie gerne und freuen uns auf Ihr gesangliches Engagement. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Präsidenten Conradin Meschenmoser, Langmoosstrasse 25, 9410 Heiden, Telefon 071 891 13 45. us

Blumenwettbewerb in Wolfhalden

Im vergangenen Frühjahr liess der hiesige Verkehrsverein erstmals einen Blumenwettbewerb ausschreiben. Dabei galt, nur blumengeschmückte Hausfassaden ohne Vorplätze am Wettbewerb anzumelden.

Aus der Bevölkerung haben inzwischen elf Familien daran teilgenommen. Vor kurzem wurden sie von Vorstandsmitgliedern des Verkehrsvereins besucht und unter der Jury von Rosita und Walter Sigrist, beide Gärtnermeister aus Uzwil, die Bewertung vorgenommen.

Weil die Blumen in der Regel im Spätsommer am Schönsten sind, liess sie der nasse August eher

früher als sonst etwas verblasen. Den ersten Rang vergab die Jury an Fam. Messmer Obergatter, den zweiten an Fam. Keller inneres Holz und den dritten an Frau Huber Oberlindenberg. Diese drei Gewinner werden ein kleines Geschenk erhalten.

Im weiteren haben am Wettbewerb noch teilgenommen: Fam. Schmid inneres Holz, Fam. Schnider Luchten, Fam. Niederer alte Landstrasse, Fam. Heeb Bruggtobel, Fam. Egger Bleichstrasse, Fam. Lutz Hinterlochen, Fam. Zünd Mühltoibel und Fam. Ineichen Bühle.

Text: HT / Bild: (ck)

Samariter

Samariterverein 9427 Wolfhalden

Nothilfekurs 2006

Der Samariterverein Wolfhalden führt auch diesen Herbst wieder ein Nothilfekurs durch. Der Kurs ist für alle, die in Not geratenen Mitmenschen helfen möchten, sowie für alle angehenden Roller- und Autofahrer. Sie erhalten das nötige Fachwissen, wie Sie sich in einem Notfall verhalten müssen. In praktischen Fallbeispielen lernen Sie was zu tun ist bei Herzstillstand, Schlaganfall, Stromunfall etc.

Der Kurs findet vom

**Montag, 2. Oktober bis
Freitag, 6. Oktober**

jeweils von **20.00 bis 22.00 Uhr** statt.

Kurslokal: Feuerwehrdepot Wolfhalden

Auskunft und Anmeldung:

Urs Rechsteiner Tel. 071 888 66 88

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Oberdorfstrasse 855
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Indoor Cycling...
bis 31. Oktober:

10% auf das
Halbjahresabo
mit oder ohne
Eintritt Heilbad

**HEILBAD
UNTERRECHSTEIN**

Pf 131, 9410 Heiden - Tel. 071 898 33 88 - info@heilbad.ch - www.heilbad.ch

GURMETTLI
INFO
...frisch vom Dorflade!
Sennhütte
FAMILIE FUHRER
 Dorfstrasse 4 9425 Thal
 T 071 888 29 53 F 071 888 10 17

Ihr Fonduespezialist
Käsemischungen für ein selbstgemachtes Fondue

Wählen Sie Ihr Lieblingsfondue aus über 15 verschiedenen Mischungen

Quick-Fondue

Hausgemachtes Chäsfondue mit allen Zutaten bereits drin. Gelingt immer, ist wie selbstgemacht und mehrere Wochen haltbar. In 8 Sorten erhältlich.

Fondue-Partyservice

Fondue für mehrere Personen? Die Sennhütte bietet Ihnen einen Ausleihservice von Geschirr an oder organisiert den ganzen Anlass.

Fondueplausch

Erleben Sie einen gemütlichen Abend mit viel Fondue und Musik:

Samstag, 4. Nov., 19:00 Uhr
Gasthaus Ochsen, Thal

Eintritt inkl. Fondue: Fr. 18.— pro Person (Kinder bis 14 Jahre: Fr. 12.—)
 Bitte anmelden! Danke.

Wir sind für Sie da
 Mo - Fr 0730 - 1200 1400 - 1830
 Sa 0730 - 1200 1330 - 1600
 Mittwochnachmittag geschlossen

Käseplatten, Raclette, Früchte und Gemüse, Getränke, Hauslieferdienst, Lotto/Toto/Lose ...

«Babuschka»

...grosses, rundes «Mütterchen»
 Das Durchschnitts-Gewicht einer Tomate liegt bei zirka einhundert Gramm. Nicht so bei der «Babuschka» (russ: Mütterchen), die diesen Sommer im Gewächshaus von Gabi Lutz, Hinterlochen, zu eben einem grossen, runden «Mütterchen» von 1,404 kg heran gewachsen ist. Gabi Lutz wusste, dass diese Sorte bei viel Wärme und einem geschützten Standort «gross und stark» werden kann. Ein Exemplar darunter übertraf alle Erwartungen. Es gibt im übrigen über 2500 Tomaten-Sorten und mindestens nochmals so viele Züchtersorten. Die Anzahl der neuen Sorten die jedes Jahr hinzukommen ist ebenso gross. Die «Babuschka» ist seit zwei Jahren auf dem Markt und eignet sich speziell zur Herstellung von Tomatenpüree. Diese Frucht wird aber von der Familie Lutz erstmals nicht zu Püree verarbeitet, sondern in Form einer feinen Tomatensuppe verspeist. (ck)

Krimiautor und Pfarrer Ulrich Knellwolf

...liest an der 5. Wolfsnacht
 Ein spannender literarischer und kulinarischer Leckerbissen erwartet die Besucherinnen und Besucher in der Vollmondnacht am 5. November im Restaurant Krone. (siehe Inserat)

Wer ist Ulrich Knellwolf?
 U. Knellwolf, geboren 1942, verbrachte seine Schulzeit in Olten und Solothurn. Er studierte evangelische Theologie und war ab 1969 unter anderem in Urnäsch als Pfarrer tätig. 1990 promovierte er mit einer Arbeit über Jeremias Gotthelfs erzählende Theologie zum Dr. theol. an der Universität Zürich. Als Schriftsteller wurde U. Knellwolf unter anderem mit Krimi-

nalromanen bekannt. Seine erzählerische Meisterschaft liegt darin, zu zeigen, dass das Böse in der Normalität verwurzelt ist und es die kleinen Anlässe sind, die sich auf erschreckende Weise zu Katastrophen ausweiten. Sie werfen die Schatten, die plötzlich das Leben verdunkeln. Dies alles entwirft er auf wenigen Seiten, so kurz, so knapp, dass der Leser hin- und hergerissen ist zwischen Verwirrung und Verwunderung. Es fing doch alles so harmlos an!
 Seit 1996 arbeitet U. Knellwolf als Seelsorger. Der Stoff an Geschichten, bösen und bitterbösen, wird ihm nicht ausgehen. Darauf kann man «Gift» nehmen. vb

Eine rundum runde Sache

Runde Tätigkeitsbereiche:

- Sanitärinstallationen
- Spenglerei
- Blitzschutzanlagen
- Flachdächer in Sarnafil
- Kernbohrungen

Runde Dienstleistungen:

- kompetente Beratung
- professionelle Projektierung
- zuverlässige Ausführung

atel Gebäudetechnik AG

Werner Willi
 Dorf 48
 9427 Wolfhalden

Telefon 071 891 26 37
 www.group-ait.com

Die Kulturkommission lädt ein zur

5. Wolfsnacht

bei Vollmond am Sonntag, 5. November, 18.00 Uhr Gasthaus Krone, Wolfhalden

Der bekannte Krimiautor und Pfarrer, Ulrich Knellwolf, liest und is(s)t in Wolfhalden. Die Lesung wird von einem feinen mehrgängigen Abendessen aus der Kronenküche begleitet.

Lassen Sie sich diesen Genuss nicht entgehen!

Preis für Menü und Lesung: Fr. 40.–/Person.

Anmeldungen sind ab sofort möglich und erwünscht an:

M. Steger, Tel. 071 891 11 20, stegermarkus@bluewin.ch

Kulturkommission

3. Rang an den Schweizermeisterschaften für den TV Wolfhalden

Die Gymnastikgruppe des TV Wolfhalden startete an den Schweizermeisterschaften im Vereinsturnen (SMV) vom 9./10. September 2006 im Sissach BL und erturnte sich den phantastischen 3. Rang in der Gymnastik Kleinfeld. Nach 2 Jahren SMV-Abstinenz

Enttäuschung über die Wertung, sowie die Rangpunktegleichheit mit dem STV Gams sah man der Gruppe an.

Man war der Meinung, dass die grössere Anzahl der Turner beim anderen Team entscheidend war, was somit für den TV Wolfhalden der undankbare

gliedern brachen alle Dämme und die Emotionen kamen hervor.

Zurück in Wolfhalden wurde die Gym-Gruppe, unter den Klängen der Musikgesellschaft, von rund hundert Fans, Angehörigen, Freunden und Sektionen anderer Vereine feierlich empfangen. Nach den offiziellen Fotos und diversen Gratulationen ging es zur Feier in den «Kronensaal» wo bereits der Apéro wartete, welcher von der Gemeinde offeriert wurde.

Vertreter des Verkehrsvereins gratulierten den Turnern und überreichten jedem Mitglied ein kleines Präsent, Die Gemeindevizepräsidentin, Astrid Mucha, überbrachte im Namen der Gemeinde dem erfolgreichen Team

nahmen die Turner und Turnerinnen des Turnvereins Wolfhalden wieder an einer nationalen Meisterschaft teil. Mit einer guten Vorbereitung und diversen Siegen an verschiedenen Wettkämpfen, durfte sich das Team auch gewisse Hoffnungen auf einen Spitzenplatz machen. In der Vorrunde vom Samstag nachmittag erturnten sich die Vorderländer, trotz einigen kleinen Fehlern, die sehr gute Note von 9.52, was den 2. Zwischenrang aller gestarteten Teams bedeutete. Die Finalqualifikation vom Sonntag war geschafft, was auch richtig gefeiert wurde.

Beim Final, bei dem es um den Schweizermeister-Titel ging, eröffnete der TV Wolfhalden das Nachmittagsprogramm. Vor hunderten von begeisterten Zuschauern und den eigenen Fans, gelang dem Team eine bessere Leistung als am Vortag, trotz anfänglicher Nervosität. Nach langem Warten war es soweit, die Bewertung der Gymnastik stand auf dem Programm. Im geschlossenen Kollektiv mussten die Turner und Turnerinnen die 16 Rangpunkte der Wertungsrichter hinnehmen. Die

4. Schlussrang bedeutete. Die Stimmung im Team war auf dem Nullpunkt und auch die verschiedensten Aufmunterungsversuche der Kollegen und Fans brachten nicht viel.

Doch an der Rangverkündigung kam alles ganz anders. Als der Speaker den STV Gams im 4. Rang ausrief, verstanden die Wolfhändler die Welt nicht mehr, doch die Erklärung folgte sogleich.

Dank der besseren Einzelbewertung, was niemand bei der Gym-Gruppe wusste, durfte das Leiterteam aufs Podest, um sich den «Teller» für den 3. Rang abzuholen. Beim abschliessenden Feiern mit den restlichen Mit-

ihre Gratulation und den Dank für die erbrachten Leistungen. Mit einem Spagettiplausch, welcher vom «Kronenwirt» Markus Steger spendiert wurde, ging auch dieses, sehr erfolgreiche Wochenende für den TV Wolfhalden zu Ende. rk

Zivilstand

Geburten:

Stadler, Joel Brian, geboren am 15. 8.06 in St. Gallen, des Stadler, Pius und Stadler geb. Baumgartner, Monika Erna.

Stadler, Leon Sven, geboren am 15.8.06 in St. Gallen, des Stadler, Pius und Stadler geb. Baumgartner, Monika Erna.

Bamert, Jerom, geboren am 22.8.06 in Heiden, des Bamert, Marlies und Tobler, Bruno.

Sieber, Raul, geboren am 1.9.06 in St. Gallen, des Sieber, Roger und Sieber geb. Hangarnter, Beatrix.

Trauungen:

Abderhalden, Roger und Abderhalden geb. Lutz, Annaliese, getraut am 15.9.06 in Wolfhalden.

Todesfälle:

Emele geb. Sonderegger, Klara, gestorben am 26.8.06 in Heiden, geboren 1909.

Enslin, Friedrich, gestorben am 27.8.06 in Wolfhalden, geboren 1926.

Inglin geb. Steininger, Clara, gestorben am 3.9.06 in Heiden, geboren 1911.

Gächter geb. Sabino, Maria do Carmo, gestorben am 11.9.06 in Heiden, geboren 1941.

Handänderungen

(19.8.06 bis 18.9.06)

Baschnonga Peter, Unterach an Baschnonga-Vitali Doris, Unterach, Halbes Wohnhaus Nr. 635, Stadel Nr. 636, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald. Schoch Peter, Thal und Schoch-Bosshardt Christine, Degersheim an Zach Thomas, Goldach und Kempfer Andrea, Gossau, zu je 1/2 ME, Wohnhaus Nr. 238, Gartenhaus Nr. 703, Gartenanlage, Weg, Strasse.

Buff Urs, Luchten an Buff-Ilg Gabriele, Luchten 1/2 ME an Wohnhaus Nr. 89, Bienenhaus, Nr. 90, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, Luchten.

Sonderegger Peter, Heiden an Sonderegger-Nauer Felix und Silvia, Luchten, 1/2 ME, geschlossener Wald, Fels, fliessendes Gewässer Ebnet und Nayen.

**BIBLIOTHEK
WOLFHALDEN**

Öffnungszeiten:
Di 15.30 – 17.00
Fr 17.00 – 18.30
ausser in den Schulferien

LG Dorf zu Gast auf dem Bauernhof der Familie Fuster

Anstelle der gewohnten Zusammenkunft im «Adlersäli», hatte die Lesegesellschaft Dorf am 26. August Gelegenheit, den Landwirtschaftsbetrieb von Priska und Sepp Fuster auf dem Guggenbühl zu besichtigen.

Nach der Begrüssung der Gastgeber führte Priska Fuster die Anwesenden durch die verschiedenen Stallungen, wo sich zur Zeit rund 100 Tiere aufhalten. Kühe, Rinder, Aufzucht- und Mastkälber, Mastschweine (Agri Natura M-7) zwei Pony und momentan weiden noch 20 Stück

Jungvieh auf der Schüssenalp bei Urnäsch.

Fusters bewirtschaften 48 ha Landwirtschaftliche Nutzfläche, wovon 7% Oekofläche, dazu 4 ha Weide und 40 a extensive Blumenwiese. Zu den Stallungen gehören ein grosser Güllekasten, ein Heuraum, zwei Hochsilos, ein Strohlager und ein grosser Maschinenpark.

Bei der Führung durch den Betrieb berichtete Priska Fuster über die Arbeit auf dem Bauernhof. Bauer sein, sei heute nicht

nur bauern, denn auch hier zeigte sich in den letzten Jahrzehnten eine grosse Umwälzung. Früher lebten in unserer Gemeinde rund 700 Kleinbauern mit einem Webstuhl im Keller oder eine anderen Nebenbeschäftigung. Diese «Häämetli» hatten Boden für 2 bis 3 Kühe. Inzwischen sind diese eingegangen und zu einer grossflächigen Bodenbewirtschaftung zusammengestellt worden. Dazu mussten tiergerechte Stallungen neu erstellt werden. Tierhaltung, Tierfütterung, Umwelt und Bodenbewirtschaftung werden vom Bund vorgeschrieben und streng kontrolliert. Das bringt für den Bauern viel zusätzliche schriftliche Arbeit. Inzwischen ist auch beim Bauern das Computer-Zeitalter eingezogen und viele Handlungen sind dort miteinander vernetzt. Für Ausenstehende war es interessant einmal einen solchen Betrieb zu besichtigen.

Text: HT / Bild: (ck)

Allen voran...

...Alyssia Kugler und Yves Beer Erfolge der Wolfhändler Geräteturner/innen an den Appenzelnermeisterschaften in Appenzell. Auszug aus der Rangliste: K5 Turner: 2. Yves Beer*; K2 Turnerinnen: 2. Alyssia Kugler*; K3 Turnerinnen: 31. Nicole Kugler; K1 Turnerinnen: 43. Kim Cornelius.

* mit Auszeichnung

WL

Alyssia Kugler mit Podestplatz

Bach
70 Jahre
Heiden

Traumküchen von Bach Heiden
T 071 898 82 30, www.bach-heiden.ch

Sie hat schon eine,
und Ich?

Bach baut Küchen.
Komplett alles aus einer
Hand. Inkl. Einbaugeräte.

EP Piatti
Regionalvertretung

Publica-Press Heiden AG

Innenausbau • Ladenbau • Küchen • CNC • JASO-Drehflügeltüren • Brandschutztüren

neu in Heiden

Selbstbedienungs-Sonnenstudio

7 Min. für
nur Fr. 5.--

Hädler-Sonne

unsere Sonne scheint jeden Tag
von 06.00 h bis 21.30 h an der
Blumenastrasse 4 in Heiden.
(Ehemals Fitness-Studio)

Das Selbstbedienungs-Bäunungsstudio mit
Beratung zu Bürozeiten oder auf
Vor Anmeldung. (071 891 39 39)

Kommen Sie vorbei, wir zeigen Ihnen die
modernen, klimatisierten Ergoline-Geräte.
Als Geschenk erhalten Sie die erste
Bräunung gratis.

Die Firma Fitness-Partner AG mit der
“Hädler-Sonne” freut sich auf Ihren Besuch.

Ein Grabstein weckt Erinnerungen

Pfarrer Herzog wollte das Schönenbühl-Heilwasser nutzen

1881 wurde der Thurgauer Friedrich Albert Herzog ins Pfarramt von Wolfhalden berufen. Bis zum heutigen Tag erinnert der Grabstein auf der Ostseite der Kirche an den an einem Herzversagen verstorbenen Pfarrer. Pfarrer Herzog war eine vielseitig engagierte Persönlichkeit. Er setzte sich nebst dem Pfarramt für die Schule, die Gemeindeparkasse, die Lesegesellschaft und den Verkehrsverein ein. «Er wollte gemeinsam mit der Posthalterin Katharina Sturzenegger das Heilwasser vom Schönenbühlerbad nutzen und das Kurwesen fördern», schreibt Ernst Züst im Buch «Gemeindegeschichte von Wolfhalden» (erhältlich bei der Gemeindeverwaltung). An den beliebten Geistlichen erinnert auch der zwischen Dorf und Klus am Witzweg gelegene Rastplatz Herzogsbrönneli.

Schönenbühl-Wasser nach Walzenhausen geleitet

Ab 1907 wurde das Schönenbühl-Wasser ins Hotel Kurhaus-Bad nach Walzenhausen geleitet. Später wurde ein Teil des gesunden Wassers in Flaschen abgefüllt und bis in die 1970er Jahre landesweit als «Walzehuser Mineralwasser» unter die Leute gebracht. Seit der Aufhebung dieses Betriebs läuft das Wasser ungenutzt in den Bach.

Ein Mord bringt die Gerüchteküche zum Brodeln

Im neuen Kriminalroman «Tod eines Wunderheilers» versucht

auch Naturarzt Jakob Elsener das Schönenbühl-Wasser zu nutzen und ins Dorf zu leiten, wo er ein modernes Wellnesszentrum einrichten will. Elsener verschuldet sich, und sein plötzliches Verschwinden ist auch am Stammtisch in der Wirtschaft neben der Kirche das grosse Thema. Als er wenige Tage später ermordet in einem Wasserschacht im Schönenbühl entdeckt wird, brodelt die Gerüchteküche. Zwei Fragen bewegen jetzt die Bevölkerung: «Wer hat Elsener ermordet? Und warum?» («Tod eines Wunderheilers», 222 Seiten, Fr. 32.–, ist in den Läden Schatzchäschli/Verkehrsbüro im Dorf, im Laden im Mühltoibel sowie bei weiteren Verkaufsstellen erhältlich)

egb

Immer wieder wurde versucht, das Heilwasser vom Bad Schönenbühl sinnvoll zu nutzen. Einen entsprechenden Versuch machte auch Pfarrer Friedrich Albert Herzog, an den heute der Grabstein zwischen Kirche und «Adler» erinnert.

Nun sind sie endlich alle unter der «Haube»

Turnerreise des FTV

Mit einer riesigen Packliste und einem Kartenausschnitt (woher auch immer) wagten sich die Turnerinnen des FTV auf den Vereinsausflug.

Abfahrt Wolfhalden-Post-St.Gallen. Erste Angaben waren für die 10 Mitglieder das Reservationsschild im Zug. (St.Gallen-Aarau). Eine weitere Überraschung war die Busfahrt von Aarau nach Staffelegg und von dort zu Fuss bis zum Naturfreundehaus Gislisfluh. Nach einem

guten Nachtessen und einem kürzeren oder längeren Schlaf ging der Fussmarsch weiter bis Wildeggen. Danach mit dem Bus zur Stadt Lenzburg. Kaum angekommen musste sich die Turnerinnen einem OL unterziehen.

Nach absolviertem und bestandenem Test wurde die Rückreise nach Wolfhalden angetreten. Denksport, feines Essen, weisse Hauben, warme Socken und Glückskäfer beendeten einen schönen Ausflug. re

Parkettböden stark im Trend, natürlich von...

Teppiche, Bodenbeläge, Parkett
Oberegg Tel. 071 891 14 76
Rorschach Tel. 071 841 22 61
Goldach Tel. 071 841 08 87

Bestellen Sie den kostenlosen Parkettboden-Berater:

Tel. 071 891 14 76

bürki

Bei vielen Dorfanlässen werden immer sehr viele Fotos gemacht, die grösstenteils unbetrachtet auf irgend einer Datei im PC lagern. (Es können ja nicht alle publiziert werden)

Falls Sie Interesse an den Fotos haben, sei es vom Dorfskirennen, dem Schultheater, dem Einschulungstag oder der Abendunterhaltung etc.

Melden Sie sich bei Carolin Kugler, Telefon 071 891 56 43, fami.kugler@bluewin.ch

Für einen Unkostenbeitrag brennt Sie Ihnen die gewünschten Bilder auf CD!

«Vom Baum in die Flasche»

90-jährige Mostpresse in Wolfhalden wieder in Betrieb

Bei traumhaftem Herbstwetter lud Jürg Claus Anfang September Freunde, Bekannte und «Most-Interessierte» auf seine Liegenschaft im «Bühle» (Zelg) ein, um zu demonstrieren, wie nach rund vierzig Jahren wieder Most aus dieser alten Mostpresse gewonnen wird. Als die Familie 1956 den Bauernhof kaufte, stand die

Mostpresse schon da und wurde bis zum Tode seines Vater 1969 auch benutzt. «Ich hatte schon lange im Sinn, die Presse wieder in Betrieb zu nehmen. Aber erst jetzt, nachdem ich die Liegenschaft selber bewohne und auch ein paar Obstbäume besitze und weitere anpflanze, habe ich sie wieder «zum Leben» erweckt», so Jürg Claus und führt die Gäste in die dem Haus angebaute

Scheune. Beim Betreten der kleinen Scheune, in dem die über zwei Stockwerke eingerichtete Mostpresse steht, liegt schon der typische Geruch von Äpfeln und Birnen in der Luft. Die Mostpresse macht gerade Pause, denn das Obst wird auf dem Dachstock gerade von freiwilligen Helfern in den Trichter gefüllt und fällt einen Stock tiefer in die Mühle. Dort wird sie zwischen zwei Steinen zerkleinert und zerquetscht und fällt weiter ins Trott Brett. Jetzt muss mit schierer Manneskraft nur noch gepresst werden. Und dann beginnt er zu tropfen, schliesslich zu fließen: der Most.

Bei Käse, Salami, Wein und Brot geniessen die Gäste vor dem Haus den Most und sitzen bis in die späten Abendstunden gemütlich zusammen. Jürg Claus will in Zukunft auch andere Obstbaum-Besitzer an seiner Most-Leidenschaft teilhaben lassen, indem er auf Anfrage seine Mostpresse laufen lässt.

(ck)

Buchen Sie jetzt...

.... ein Adventsfenster !

Es würde uns freuen, wenn Sie, liebe Wolfhändlerinnen und Wolfhändler, auch heuer wieder mit einem «adventlich» geschmückten Adventsfenster mitmachen würden. Sie können es auch ganz nach Ihrem Geschmack gestalten. Sie brauchen auch nicht für die staunenden Kinder und Erwachsenen zu backen oder zu kochen. Es muss auch nicht immer ein Fenster sein: auch Türen, Gartenhäuser und sogar eine «Schitterbiig» boten schon mal den adventlichen Rahmen dafür. Die Fensteröffnungszeiten für die Besucher sind jeweils von 17.30-20.00 Uhr und die Fensterbeleuchtung (wenn vorhanden) sollte bis 21.00 Uhr eingeschaltet sein. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass an diesen Abenden viele schöne und bleibende Begegnungen stattfanden. Jung und Alt traf zusammen und manch einer lernte neue Weiler in Wolfhalden mit ihren Bewohnern kennen. Seien Sie also neugierig und offen und buchen Sie bei Claudia Fausch Telefon 071/ 888 71 32 ein Datum ihrer Wahl.

(ck)

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
Wir schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren. Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Obereg

Dorfstrasse 10

Tel. 071 891 43 33

Fax 071 891 33 77

9050 Appenzell

Bahnhofstrasse 6

Tel. 071 787 14 59

Fax 071 787 53 59

► **DRUCKVORSTUFE**

► **DRUCK**

► **KOPIERSTUDIO**

► **AUSRÜSTEREI**

► **TÜECHLIDRUCK**

Wohnen mit Weitblick

Wolfhalden

Kronenwiese

Mitten im Dorf, schön gelegen, grosszügige, helle, sonnige Räume, teilweise Holzausbau, Parkettböden, mit Lift erschlossen, Seesicht

3 1/2 Zimmer Wohnung

2. OG 1110.– exkl. NK

Besichtigung

Frau H. Hutter, Tel. 071 891 91 90

oder M. Bänziger, Tel. 071 891 53 88

Heiden

Nach Totalrenovation vermieten wir

sehr schöne 3.5 bis 5.5 Zimmer Wohnungen

an zentraler, sonniger Lage

1 Monat gratis bei Abschluss bis 30.11.06!

Mehr Info: www.hellerimmobilien.ch

Heller AG

Immo-Service

Tiefenau 6

9410 Heiden

Tel. 071 891 28 28

Huusmetzgete

Fritig, 6. Oktober

Samschtig, 7. Oktober

Sonntig, 8. Oktober

Mer freuid üs of Eure Bsuech
Fam. P. & R. Kunz mit Personal

Restaurant Harmonie
Sonder 642 • 9427 Wolfhalden

Tel. 071 888 14 27

rest.harmonie@chistenpass.ch

Neuzuzüger

Willkommen in Wolfhalden!

Bauman-Hösli Erika, Oberdorf 984;
 Cahenzli Daniela, Mühltoibel 507;
 Grossenbacher Tobias, Mühltoibel 507;
 Kellenberger Nadja, Lippenreute 388;
 Schweighofer-Weber Sylvia, Kronenwiese 1163;
 Willhalm Nicole, Oberdorf 931.

Gratis-Gymnastik im Appenzeller Heilbad

Die kühlen Tage machen den Aufenthalt im 35 Grad warmen Wasser des Appenzeller Heilbades Unterrechstein ob Heiden zum besonderen Vergnügen. Dabei bietet sich von Montag bis Freitag täglich zweimal Gelegenheit, an der abwechslungsreichen, im üblichen Eintrittspreis inbegriffenen Wassergymnastik teilzunehmen. Beginn ist um 10 und um 15 Uhr, eine Anmeldung ist nicht nötig.

egb

Vor 10 Jahren geschlossen

Vor 10 Jahren wurde am Kirchplatz Wolfhalden die Agentur der Appenzell-Ausser-rhodischen Kantonalbank geschlossen.

Vor genau 10 Jahren wurde die Agentur der Appenzell-Ausser-rhodischen Kantonalbank am Kirchplatz geschlossen. Die Wolfhändler Kantonalbankgeschichte begann im Jahr 1945.

Im Oktober 1945 eröffnete die 1877 gegründete Ausserrhoder Kantonalbank in Wolfhalden eine Agentur. Geschäftssitz war das stattliche Haus Nr. 232 im Friedberg unterhalb des Dorfes, wo Walter Niederer als erster Agenturleiter wirkte. 1957 übernahm Rösli Fetz die Führung der kleinen Bank. Nach ihrem Rück-

tritt erwarb die Kantonalbank das Haus Nr. 5 am Kirchplatz (früher Lebensmittelladen Wehrli, heute Pfarrhaus) und richtete hier 1978 eine moderne Bank ein. Im Zuge der Kantonalbankkrise wurde die Geschäftsstelle Wolfhalden im Jahre 1996 aufgehoben. Trotzdem aber muss unsere Gemeinde – im Gegensatz zu Walzenhausen, Rehetobel und weiteren Gemeinden – nicht auf eine Bank verzichten, bietet doch die ebenfalls am Kirchplatz ansässige Raiffeisenbank ein vielseitiges Angebot an Bank-Dienstleistungen.

egb

MULDENSERVICE, LOHNDARBEITEN, TRANSP.
Alfred Kobel
TIEFBAU, UMGEBUNGSARBEITEN
 Telefon 071 / 891 68 85
 Netel 079 / 410 09 68

UNTERWOLFHALDEN
 9427 WOLFHALDEN

Schneeräumung!

Der nächste Schnee Kommt bestimmt, wir auch.

Alfred Kobel	Markus Schläpfer
Muldenservice	Landwirt
Unterwolfhalden	Buche
9427 Wolfhalden	9427 Zelig (Wolfhalden)
079 410 09 68	079/ 789 45 28

Top ausgerüstet erwarten wir Ihren Auftrag!
 Leistungsfähiges, wendiges Trägerfahrzeug ausgestattet mit:

- Schneepflug
- Schneefräse
- Salzstreuer / Splittstreuer

Gerne würden wir unsere Dienstleistungen auch Ihnen anbieten.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
 SONDER 643
 9427 WOLFHALDEN
 TEL 079 243 04 07
 FAX 071 888 09 71
 E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Restaurant Bädli
 Schönenbühl 418
 Wolfhalden

Hausmetzgerei

Freitag 27. Oktober
 Samstag 28. Oktober
 Sonntag 29. Oktober

Auf Ihren Besuch freut sich Familie Bruhin und Personal

Tel. 071 891 25 43

Wir Überwintern auch Ihre Lieblinge

BLUMEN DIETZ

071 891 12 19
 www.blumendietz.ch

Wolfhaldens Dorfzentrum in neuem Glanz

Die Häuser «Atel Gebäudetechnik» und «Adler» erstrahlen in neuem Glanz und tragen massgeblich zur Verschönerung des Dorfzentrums von Wolfhalden bei.

Markante Häuser an der Hauptstrasse:

Markante Bauten im Dorfzentrum von Wolfhalden sind die Geschäfts- und Wohnhäuser östlich der Kirche. Nach umfangreichen Renovationsarbeiten erstrahlt die Häuserzeile an der Hauptstrasse in neuem Glanz.

Die Verschönerung der Häuserzeile setzte mit der Sanierung des Restaurants «Adler» ein, das seit 1979 vom Ehepaar Nina und Walter Schlegel geführt wird. Bis 1879 diente das Gebäude als Schulhaus, ehe es in ein Gasthaus mit Säli und Fremdenzimmern umgewandelt wurde. Die beiden Nachbarhäuser wurden im Verlaufe der letzten Monate ebenfalls umfassend verschönert. Auch sie zeichnen sich durch eine wechselvolle Geschichte aus. Hier befand sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts während einiger Jahre die von der berühmten Posthalterin und Dunant-Freundin Catharina Sturzenegger geführte Post. Später befanden sich hier

die Betriebe von Albin Niederer (Drogerie) und Emil Tobler (Coiffeursalon). Beide Gewerbetreibenden sind älteren Semestern noch in bester Erinnerung, zumal sich Albin Niederer langjährig als Gemeinde- und Kantonspolitiker engagierte.

Gewerbe- und Ausbildungsbetrieb

Eigentümer der beiden dem «Adler» anschliessenden Häuser ist heute Werner Willi, der seit 38 Jahren als Geschäftsführer der Firma Atel Gebäudetechnik AG (vorher Elektro Sanitär AG) tätig ist. Nebst drei Wohnungen beherbergen die Häuser im Erdgeschoss die grosse Atel-Werkstatt, die rund zehn Arbeitsplätze bietet. Grossen Wert legt Werner Willi aber auch auf die Nachwuchsförderung. Das erfolgreiche Unternehmen beschäftigt seit Jahren Lehrlinge, die eine solide Ausbildung zum Sanitärmonteur oder Bauspengler erhalten.

egb

Nach den Sommerferien veranstaltete der Verein „Rock The Wolves“ das Helferfest in der Krone Wolfhalden. Der Verein nutzte damit die Gelegenheit, allen Helfern für die Unterstützung und Mithilfe den Dank auszusprechen. Von den gegen achtzig Helfern folgten rund vierzig der Einladung. Nach dem Apéro wurde die Gesellschaft durch das Kronenteam kulinarisch verwöhnt. Für Openair Stimmung im kleinen Saal sorgten die Gitarristen Ritchie Pavledis und Peter Fürst. Die unzähligen Blues und Rocknummern der beiden Musiker unterstrichen so die auf der Leinwand projizierten Fotos. Erst beim Betrachten der Bilder wurde allen klar, welche Kraftakte nötig waren, um einen sol-

chen Anlass durchzuführen. Der ausgelassenen Stimmung war es zu verdanken, dass die meisten Gäste erst in den frühen Morgenstunden aus dem Kronensaal den Heimweg suchten. Das OK ist bestrebt, auch nächstes Jahr ein Openair zu organisieren in der Hoffnung, dass möglichst viele wieder mithelfen. Bei dieser Gelegenheit möchte der Verein RTW nochmals allen Sponsoren und Helfern danken.

Interessierte Personen die im Verein mitmachen wollen oder einfach als Helfer mitarbeiten möchten, melden sich bitte bei Manfred Züst, Hechtgasse 7, 9427 Wolfhalden.

Weitere Infos siehe auch unter www.rockthewolves.ch rku

Die Fahrschule
Michael Schällebaum · 076 334 05 04

Naturheilpraxis und Fusspflagestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Bauscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

TMW Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

**! Ihr Lob freut uns
Ihre Kritik bringt uns weiter!**

wolfsblick@bluewin.ch

Vieh- und Schafschau

Freitag, 29. September 2006
ab 9.00 Uhr

Schulhausstrasse 9
Heiden am Anzersee
Telefon 071 891 31 36

Oktober. Rosental. Das Kino.

So	1.10.	15:00	De letscht Alpsummer
		19:00	The Sentinel – Wem kannst du trauen
Do	5.10.	20:15	Palais Royal!
Fr	6.10.	20:30	Seiltänzer
Sa	7.10.	20:15	Palais Royal!
So	8.10.	15:00	Garfield 2
		19:00	Seiltänzer
Di	10.10.	14:15	Mary Poppins
Do	12.10.	20:15	The Break-up – Trennung mit Hindernissen
Fr	13.10.	20:30	Grbavica
Sa	14.10.	20:15	The Break-up – Trennung mit Hindernissen
So	15.10.	15:00	Garfield 2
		19:00	Grbavica
Do	19.10.	20:15	Populärmusik från Vittula
Fr	20.10.	20:30	Das Leben der Anderen
Sa	21.10.	20:15	Populärmusik från Vittula
So	22.10.	15:00	Herr der Diebe
		19:00	Das Leben der Anderen
Di	24.10.	14:15	Dällebach Kari
Mi	25.10.	20:15	Travellers and Magicians
Do	26.10.	20:15	Emmas Glück
Fr	27.10.	20:30	Emmas Glück
Sa	28.10.	20:15	What the Bleep do we (k)now?
So	29.10.	15:00	Herr der Diebe
		19:00	What the Bleep do we (k)now?

Pinwand

Donnerstag
9. November, 17.30 Uhr
Kick-off-Anlass
«Schatzbuch» (Potenzialbuch)
Schulhaus Zelg

Mittwoch,
25. Oktober
Häcksel-Tour
Anmeldung bis Mittag des
Vortages: 071 890 02 08

Samstag,
28. Oktober
Gift / Sondermüll
10.00 bis 11.00 Uhr

Veranstaltungen Oktober

Wann	Wer	Was	Wo
Fr. 6.10. 13.00	Seniorenwandergruppe	Lachen / Meldegg	ab Post
Sa 7.10. 9.00 – 11.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
Di 10.10. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung	Dorfschulhaus Vereinszimmer
Do 12.10. 15.00 – 17.00	Chrabbelgruppe Luftibus		Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Mo 16.10. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Fr 20.10. 20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Rest. Bäbli
Di 24.10. 9.00 – 11.00	Mütter-/Väterberatung	Anmeldung 071 870 09 93	Dorfschulhaus Vereinszimmer
Do 26.10. 12.00	Frauenverein und Kirchgemeinde	Mittagstisch für alle	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Do 26.10. 15.00 – 17.00	Chrabbelgruppe Luftibus		Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Fr 27.10. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Rest. Ochsen
Fr 27.10. 20.00	Lesegesellschaft Dorf	Versammlung	Rest. Adler
Sa 28.10. 20.15	Jodelklub Echo vom Kurzenberg	Unterhaltungsabend	MZA Walzenhausen
jeden Mi 13.30 – 16.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
jeden So 10.00 – 12.00	Dorfmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: Sieber Werbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Oberegg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats
Redaktionsschluss: 18. des Vormonats

Inserate-, Beitragsannahme:
Sieber Werbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
• Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Ein Rückblick zur Vieh- und Schafschau Wolfhalden/Lutzenberg

Ein strahlend schöner Herbsttag begleitete die 263 Kühe und Rinder mit fünf Stieren und die 350 Schafe mit ihren stolzen Besitzern zur diesjährigen Vieh- und Schafschau auf die Kronenwiese, umsäumt von zahlreichen Zuschauern am Strassenrand. Landwirt Peter Ineichen zog mit seinen Tieren mit dem Innerschweizer Kopfschmuck ein, während Josef Fuster mit der Appenzeller Tracht und den Ziegen einzog. Aber auch die übrigen Landwirte zeigten ihre Tiere geschmückt und mit schweren Treicheln umhängen. Inzwischen haben auch die Schafe auf der gegenüberliegenden Seite ihre Plätze eingenommen. Die Zusammenarbeit zwischen der Viehzuchtgemeinschaft Wolfhalden und der Schafzuchtgenossenschaft Appenzeller Vorderland hat sich gut bewährt. Beim Einzug der Tiere ins Dorf und bei ihrem Weggang am Abend sorgten Polizei, Feuerwehr und Bauamt für die Sicher-

heit. Nachdem dann die Tiere auf der Schauwiese in den richtigen Reihen aufgestellt waren, konnten sie von den verschiedenen Experten beurteilt und rangiert werden.

Mit fachmännischen Blicken punkteten sie die besonderen Merkmale der Tiere.

Bei den Kühen: Schöneuterpreis, Kopf, höchste Lebensdauer und Milchleistung.

Die Bewertung: Miss Vorderland: Fatima, von Christian Sprecher, Wald. Vorderländer-Cup: 1. Wald/Rehetobel, 2. Wolfhalden, 3. Walzenhausen.

Höchste Lebensleistung: Claudia, von Eugen Schläpfer; Miss Schöneuter (bis 4 Jahre und älter): Flora, von Eugen Schläpfer; Miss Wolfhalden: Diana, von Peter Ineichen.

Bei den Schafen wurden die Punkte nach dem Zuchttyp verteilt: Wuchs, Gang, Stellung, Wolle, Grösse und Bau der Tiere.

Die Bewertung:

Miss Lamm: Dobler Sylvia und Bruno Lutzenberg, Miss Lämmer: Dobler Sylvia und Bruno Lutzenberg, Mutter Tochter: Dobler Sylvia und Bruno.

Miss Vorderland: Ronja, von Othmar Buschor jun., Wolfhalden.

Die ganze Schau war ein farbenfroher Anblick, wo Hans Sieber erstmals als Schausprecher fungierte und die Anwesenden ständig auf dem Laufenden hielt.

Auch dieses Jahr übernahm der Verkehrsverein die Durchführung und Organisation der Festwirtschaft mit Speis und Trank wo Festwirtin Ida Buschor einmal mehr ihr Bestes gab. Ohne Unterstützung vieler freiwilliger Helfer wäre aber so ein Festbetrieb ganz unmöglich.

An dieser Stelle sei nun allen Beteiligten herzlich gedankt: Dem Turnverein für die Aufstellung und Abbrechen der Bestuhlung,

dem Bauamt, der Feuerwehr, der Elektro Furer AG und der EKW für die Stromzuteilung, der Atel AG für den Wasseranschluss, den Hausfrauen die ihre «Backkunst» zum Verkauf vorbei brachten und den vielen Helfern in der Festwirtschaft.

Nebst der Schau hielten auch noch Marktfahrer ihre Ware feil. Auch der Schauabend in der «Krone» war mit verschiedenen Darbietungen zusammen mit dem Verkehrsverein ein echt schöner Appenzeller Folklore-Abend, wo man zudem noch die gute «Kronenküche» geniessen konnte.

Text und Bilder: HT

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Beitrag an Kindertagesstätte in Heiden

Seit dem Herbst 2004 bietet der Verein «Kindertagesstätte Appenzeller Vorderland» unter dem Namen «KITA Wirbelwind» ein Betreuungsangebot für Kinder von berufstätigen Eltern. Im Laufe dieses Sommers konnte der Verein die neuen Räumlichkeiten im evangelischen Pfarrhaus in Heiden beziehen. Das Angebot wird auch von Einwohnern aus der Gemeinde Wolfhalden in Anspruch genommen. Der seit dem Jahr 2005 ausgerichtete, pauschale Jahresbeitrag von Fr. 5'000.– wurde auch für das Jahr 2007 wieder zugesprochen.

Einführung einer Schneesportwoche

Auf Antrag der Schulkommission hat der Gemeinderat der Durchführung einer Schneesportwoche für die Primarschule (inkl. Kindergarten) zugestimmt. Bei der Schneesportwoche handelt es sich um eine obligatorische Schulwoche. Sie soll ab dem Jahre 2007 im 3-Jahres-Rhythmus durchgeführt werden und für die Gemeinde jeweils Kosten von rund Fr. 15'000.– verursachen. Es werden angemessene Elternbeiträge erhoben.

Reservoir Guggenbühl: Sanierungsarbeiten

Im Zuge der bevorstehenden Sanierung des Reservoirs Guggenbühl hat der Gemeinderat folgende Arbeiten vergeben:

a) Baumeisterarbeiten an Sieber Bau GmbH, Heiden/Wolfhalden; b) Spenglerarbeiten an Atel AG, Wolfhalden; c) Elektroinstallationen an Elektro Furer AG, Wolfhalden; d) Montagearbeiten an Atel AG, Wolfhalden.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Thaler-Wäschle Urban und Gisela, Augste 621, 9427 Wolfhalden, Umbau Wohnhaus Assek. Nr. 621 auf Parz. Nr. 1422, Augste.

Elektra-Korporation Wolfhalden, Dorf 39, Wolfhalden, Anbau Telematikbereich an Trafostation Assek. Nr. 758 auf Parz. Nr. 1437, Hinterergeten.

Elektra-Korporation Wolfhalden, Dorf 39, Wolfhalden, Ersatz der Freileitung durch erdverlegte Leitung im Gebiet Högle/Hub.

Elektra-Korporation Wolfhalden, Dorf 39, Wolfhalden, neue Verkabelung im Gebiet Alte Landstrasse / Hechtgasse / Friedberg.

Bamert Ernst sel. Erben, Böschachstrasse 10, 9444 Diepoldsau, Kanalisationsanschluss für Ferienhaus Assek. Nr. 847 auf Parz. Nr. 1108, Striland.

Elektra-Korporation Wolfhalden, Dorf 39, Wolfhalden, Neubau Trafostation auf Parz. Nr. 264, Luchten (Plasticspritzerei AG)

Erwachsenenbildung AR Vorderland

Seit 1992 organisieren Privatpersonen aus allen Gemeinden des Vorderlandes alljährlich zwei vielfältige Kursprogramme mit den Schwerpunkten Sprachen und Informatik. Dabei soll keine Konkurrenz zu anderen Kursanbietern in den Gemeinden entstehen, sondern eine Koordination und gegenseitige Unterstützung angestrebt werden. Zudem besteht ein reger Kontakt zu anderen Institutionen für Erwachsenenbildung im Kanton. Die Erwachsenenbildung Vorderland wird bis heute nicht von einer rechtlichen Körperschaft getragen. Die Privatpersonen organisieren den Betrieb in einer losen Gemeinschaft. Privatrechtliche Zuständigkeits- bzw. Haftungsfragen führten die Betroffenen zur Absicht, für den Betrieb einen Verein zu gründen.

Der Gemeinderat Wolfhalden befürwortet die Vereinsgründung mit der Anregung, dass dem Verein alle an der Erwachsenenbildung im Vorderland interessierten Personen beitreten können (ordentliche Mitglieder, Gönner, Passivmitglieder oder die Gemeinden als Kollektivmitglieder).

Kantonale Gesetzesrevisionen

Der Gemeinderat hat sich zu zwei kantonalen Gesetzesrevisionen vernehmen lassen. Einerseits wurde Stellung genommen zum totalrevidierten Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung. Schwergewichtig wird die inskünftig alleinige Zuständigkeit des Kantons ab der Sekundarstufe II (10. Schuljahr und Brückenangebote) gefordert. Auf der andern Seite sollen die Gemeinden bis zur Sekundarstufe I (Volksschule bis zum 9. Schuljahr) zuständig bleiben. Die zweite Vernehmlassung bezog sich auf die Totalrevision des Gesundheitsgesetzes. Hierzu wird insbesondere gefordert, dass vor Verabschiedung des neuen Gesetzes noch ein Verordnungsentwurf vorgelegt wird. Verschiedene wichtige Fragen werden erst auf Verordnungsstufe beantwortet.

Oberstufe
Mittelstufe

Schule Wolfhalden AR

Hinsehen statt wegsehen – Jugend ohne Grenzen?

Donnerstag, 30. November 2006

20 Uhr Kronensaal

Öffentliche Informationsveranstaltung der Schule Wolfhalden. Die Veranstaltung richtet sich im Speziellen an Erziehungsberechtigte der Mittel- und Oberstufe. Es wird erwartet, dass von den Kindern und Jugendlichen ab der 5. Klasse Primarschule bis zur 3. Klasse der Oberstufe mindestens ein Elternteil anwesend ist. Besten Dank!

Schulleitung und Schulkommission Wolfhalden

Der November...

...ist die Zeit des **Sich-Besinnens**, manchmal auch des **Sich-Hin-tersinnens** ...die Natur zieht sich zurück, um wieder neue Kräfte zu sammeln, ...das kann auch der Sinn unseres eigenen Sich-Zurückziehens in dem ersten der dunklen Monate sein.

In der Stille stellen sich dann die Sinn-Fragen des Lebens,...

Wir fragen nach dem Sinn von Leben und Sterben angesichts unserer Trauer um die Verstorbenen des letzten Jahres und angesichts der Trauer in uns um Vergangenes... wir kommen dazu zusammen am Totengedenksonntag.

Der Dichter **Hermann Hesse** wusste um diese Novemberstim-mungen, er suchte diese Grenze zwischen Diesseitigkeit und Jenseitigkeit, um zu erkennen, was dem Leben Sinn gibt. Vor 60 Jahren wurde sein Werk mit dem Literatur-Nobelpreis geehrt. In einem Abendgottesdienst und in vier Vorlese-Abenden versu-chen wir seinen Gedanken zu folgen.

Die Sinnfrage stellt sich uns in den reformatorischen Kirchen im-mer auch am Reformationssonntag. Immer wieder und immer drängender wird die Frage, was muss sich ändern in unseren Kir-chen, in uns als Christen, in uns als Menschen, was muss sich ändern in dieser sich immer schneller und schneller sich verän-dernden Welt. An was glauben wir – an Gott als Person, an Gott als Idee oder an Gott als einen kosmischen Prozess?

Ich wünsche Ihnen allen die nötige Ruhe zum Sich-Besinnen.

Ihr Andreas Ennulat, Pfr.

Altersnachmittag

Donnerstag, 2. November 14.30 Uhr im Kronensaal

Alle Seniorinnen und Senioren aus Wolfhalden sind herzlich ein- geladen zum Altersnachmittag.

Wir begrüßen traditionellerweise das **Trachten-Chörli Thal** und bitten wie immer um kleine Geschenk-Paketli für deren Tombola (keine verderbliche Ware).

Es freuen sich auf ein zahlreiches Erscheinen:

Renate Waegli und das HelferInnen-Team

Altersheim Wüschbach

Dienstag, **31. Oktober** 14.00 Uhr

Dienstag, **28. November** 14.00 Uhr

Andachten im Altersheim mit Pfr. Andreas Ennulat

Mittagstisch für alle

Donnerstag, **16. November** 12.00 Uhr

im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum). Das Mittagstischteam (Frau- enverein Wolfhalden/Evang. Kirchengemeinde) freut sich über die Anmeldungen bis Montag 10.00 Uhr, Tel. 071 891 13 34

Chrabbelgruppe Luftibus

Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat ab 14.00 Uhr

im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): **9. und 23. November.**

Kontaktperson: Gabriela von Euw, Tel. 071 891 60 09

Gottesdienste im November

Sonntag, 29. Oktober 10. Literatur-Gottesdienst:
Hermann Hesse – der Glasperlenspieler

19.15 Uhr Abend-Gottesdienst mit
Pfr. Andreas Ennulat (Texte und Gestaltung)
und Kasper Wagner (Orgel)

Sonntag, 5. November – REFORMATIONSSONNTAG –
«der Glaube – ein kosmischer Prozess»

9.45 Uhr Gottesdienst
mit Pfr. Andreas Ennulat und Arthur Thurnherr, Goldach (Orgel)

Freitag, 10. November WOCHENSCHLUSS-GOTTESDIENST
18.30 Uhr «Was NICHT ist, dient zum Gelingen»

eine Betrachtung in Text und Musik
Texte und Gestaltung: Pfr. Andreas Ennulat,
an der Orgel: Birgitta Roggors Müller

Sonntag, 12. November
kein Gottesdienst (→ 10. November)

Sonntag, 19. November
9.45 Uhr Gottesdienst
mit n.n. und Ursula Hauser, Heiden (Orgel)

Sonntag, 26. November – TOTENGEDENKSONNTAG –
19.15 Uhr Gedenkgottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat
und Kasper Wagner (Orgel)

Hermann Hesse – der Glasperlenspieler

Literatur-Nobelpreis 1946

«Wahrlich, keiner ist weise,
der nicht das Dunkel kennt,
das unentrinnbar und leise
von allen ihn trennt.»

10. Literatur-Gottesdienst

Sonntag, 29. Oktober

19.15 Uhr Abend-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat
(Texte & Gestaltung)/Kasper Wagner (Orgel)

Vorleseabende:

Gedichte – Gedanken – Wege nach Innen

donnerstags 18.30 – 19.30 Uhr

9. / 16. / 23. / 30. November

im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum)

Pfr. Andreas Ennulat

Evang.-ref. Pfarramt in Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden

Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73

Telefax: 071 891 75 56

e-mail: ev.pfarramt.wh@tiscali.ch

Positives Budget in Wolfhalden

Die Finanzkommission und auch der Gemeinderat haben ein Budget verabschiedet, welches für 2007 einen Ertragsüberschuss von rund 65'000 Franken vorsieht.

Die finanzielle Entwicklung in Wolfhalden zeigt nach den Turbulenzen im 2004 nun auch längerfristig wieder nach oben. So hat der Gemeinderat ein Budget zu Händen der StimmbürgerInnen verabschiedet, welches einen Ertragsüberschuss vorsieht – etwa in der Höhe, wie er schon letztes Jahr prognostiziert wurde. Der Gemeinderat wird per Amtsjahr 2007/08 erstmals ein Entschädigungsreglement für Angehörige des Gemeinderates einführen. Die StimmbürgerInnen haben der Grundlage zu diesem neuen Instrument in der Gemeindeordnung im September zugestimmt. Es wird deshalb im Budget 2007 Verschiebungen und Ausgabenerhöhungen geben. Diese sind transparent und nachvollziehbar im Budget abgebildet.

Durch den Beitritt der Gemeinde zur IG GIS (geografisches Informations System) per 01.01.2007 entstehen einmalige Investitionskosten in der Höhe von rund 11'000 Franken. Der Gemeinderat befürwortete diesen Beitritt, weil er Verbesserungen vor allem für die Baubewilligungsverfahren, die Ortsplanungen und die Werke Wasser und Abwasser sieht. Auch den Einwohnerinnen und Einwohnern wird eine Dienstleistung angeboten, wie sie so bis dahin noch nicht vorhanden war. Der Rat wird gerne nach der Einführung darüber berichten.

Der Nettoaufwand der Schule erhöht sich 2007 um rund 3% oder 75'000 Franken gegenüber dem Budget 2006. Hauptsächlich ist dies zurückzuführen auf die Zunahme der SchülerInnen im 10. Schuljahr (Zunahme von 50'000 Franken) und den Mehrkosten im Einschulungsjahr (Zunahme von knapp 30'000 Franken).

Die Investitionen im spezialfinanzierten Ressort Wasser belaufen 2007 sich auf 200'000 Franken. Damit sollen vor allem die Reservoirsteuerung und Teilsanierungen der Transportleitungen finanziert werden.

Die übrigen Investitionen schlagen mit rund 1 Million zu Buche. Ein grosser Happen für Wolfhalden – doch sollen einige Sanierungen und Anschaffungen nicht mehr hinausgezögert werden. Das Gemeindehaus soll bei der Renovation neu eine Wärmedämmung an der Gebäudehülle erhalten, was die ursprünglich geschätzten Kosten um rund 200'000 Franken verteuern wird. Einsparungen beim Energieverbrauch werden sich jedoch auszahlen. Weiter soll die Schule einen ersten neuen Schulbus-Ersatz anschaffen, welcher den gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen (Sitzrichtung und Gurtenobligatorium) genügt. Bis 2010 muss dann auch der zweite Bus ersetzt werden.

Der Kanton sah sich gezwungen, die ursprünglich der Gemeinde genannten Beteiligungskosten an der Kantonsstrassensanierung Bopp-Ochsen im Mühltoibel massiv nach oben zu korrigieren. Die Kosten werden sich für Wolfhalden auf 700'000 bis 750'000 Franken belaufen. Der Gemeinderat sieht in seinem Budget für 2007 einen gleichen Steuerfuss vor wie 2006. Das auf frühestens 2008 zu erwartende Nationalbank-Geld wurde im Finanzplan nicht mitberücksichtigt, so dass die ab 2008 geplanten Steuerreduktionen aus eigener Kraft getätigt werden sollen. Der Finanzplan für die kommenden 5 Jahre sieht nach heutigem Wissenstand erfreulich aus. Gerne informiert der Gemeinderat an einer öffentlichen Veranstaltung. Diese findet statt am 15. November 2006 um 2000 h im Kronensaal Wolfhalden.

(GK)

TMW Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Oberdorfstrasse 855
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Ein Inserat
dieser Grösse kostet
Fr. 15.–

Die Fahrschule

Michael Schällebaum • 076 334 05 04

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Bluteigel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

Restaurant Bädli

Schönenbühl 418
Wolfhalden

Huusmetzgete

Freitag 24. November
Samstag 25. November
Sonntag 26. November

Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Bruhin und Personal

Tel. 071 891 25 43

Neuzuzüge

Willkommen in Wolfhalden!

Hailer Rudolf, Oberdorf 871; Laux Katia, Guggen 146; Lenherr Gabriele, Kindergartenstrasse 1141; Messmer Alexander, Kindergartenstrasse 1141; Sartore-Enz Alfredo und Anna Alice, Kaltenbrunnen 101; Scheidegger Florian, Hinterhasle 308; Meininger Michael, Hinterergeste 692.

Handänderungen

(19.9.06 bis 18.10.06)

Hasenfratz Urs, St. Gallen an Sonderegger Eva, Heitersberg, Wohnhaus und Stadel Nr. 601, Gerätehaus Nr. 1241, Gartenanlage, Weg, fliessendes Gewässer, Wiese, Weide, geschlossener Wald.

WBF Rheintal AG, Au an Tobler Hansjörg, Heiden und Weber Petra, St. Gallenkappel zu je 1/2 ME 1474 Hinterhasle, Wohnhaus Nr. 1206, Gartenanlage, Weg, fliessendes Gewässer.

Zivilstand

Geburten:

Hohl, Lina Rosa, geboren am 17.9.2006, der Hohl, Daniela Beatrice und des Wettenschwiler, Marc Daniel.

Todesfälle:

Jost, Hans Martin, gestorben am 2. 10. 2006 in Heiden AR, geboren 1913.

Jugendraum FLASH

Am 22.9.2006 fand im Jugendraum Flash die HV des Jugendvereins statt. Wir freuen uns sehr, dass der Jugendraum bereits ins vierte Jahr geht und sich gut bei den Jugendlichen etabliert hat. Die Altersbeschränkung wurde korrigiert, und zwar ist Kindern und Jugendlichen von der 5. Klasse bis und mit der 2. Sek. der Eintritt in den Jugendraum gestattet.

Die Öffnungszeiten sind im Winterhalbjahr von 19.00 bis 22.00 Uhr, im Sommerhalbjahr von 20.00 bis 22.00 Uhr.

Der Vorstand, September 2006

Auch dieses Jahr in Wolfhalden...

... pro juventute Marken- und Produkte-Verkauf 2006

In den nächsten Tagen werden wieder die bekannten gelben Bestellcouverts für pro juventute Produkte bei Ihnen abgegeben. Der Solidaritätsgedanke «Kinder und Jugendliche setzen sich ein für Kinder und Jugendliche» steht im Vordergrund. Die Marken- und Produkte-Verkaufsaktion stellt für Schüler und Lehrer eine grosse Herausforderung dar.

Ein Verkauf von Marken ist organisatorisch kompliziert und fordert genaues Arbeiten der Schülerinnen und Schüler und gute Kontrolle durch die Lehrkraft. Das exakte Herrichten der bestellten Artikel, der Umgang mit grösseren Geldbeträgen und das Abrechnen müssen gewissenhaft angegangen werden. Die Schüler setzen auch sehr viel Zeit ein für das Verteilen oder Einsammeln der Bestellungen und das Ausliefern der bestellten Artikel.

Gemeinde eine gute Lösung für den Markenverkauf zu finden.

Die Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinden leisten durch die Unterstützung unseres Verkaufs einen sinnvollen Beitrag zur Lösung von Problemen in den Familien unseres Kantons. Der Erlös aus den Verkäufen bleibt zum grössten Teil in unserer Region. Neben Einzel- und Familienhilfe bietet pro juventute eine ganze Reihe von Dienstleistungen an: Mütter-/Väterberatung, Erziehungsberatung, Elternbriefe, Praktikantenhilfe, Notrufnummer 147, und den allseits sehr beliebten Ferienpass.

pro juventute Appenzell Ausser rhoden dankt für Ihre Unterstützung.

Der Verkauf in der Gemeinde Wolfhalden wird durch die Klasse 1E der Oberstufe mit dem Lehrer Ph. Halter durchgeführt. (Tel. Schule 071 891 21 40).

Wir bitten darum um Verständnis, dass es nicht mehr an allen Orten möglich ist, dass die Schüler mehrmals den Weg an Ihre Haustüre suchen. Zusammen mit Schulleitungen und Lehrkräften sind wir bemüht für jede

Ihre Bestellung können Sie auch in der markierten Sammelbox in der Poststelle Wolfhalden einwerfen. Die Schülerinnen und Schüler holen Ihre Bestellungen dort ab und bearbeiten sie.

ph

Frauenverein Wolfhalden

Kranzen und Kranzverkauf 2006

Wir freuen uns auf viele HelferInnen, die mit uns Adventskränze, Türschmuck und Gestecke an folgenden Daten herstellen.

Mittwoch,	29. November	15.00 – 22.00 Uhr
Donnerstag,	30. November	14.00 – 22.00 Uhr
Freitag,	01. Dezember	14.00 – 17.00 Uhr

Kranzverkauf:

Am Samstag, 2. Dezember werden die Werke im Dorf am Kirchplatz von 9.00 – 12.00 Uhr verkauft.

Der diesjährige Erlös geht an den «Kinder-Spielplatz» im Rahmen der Sportplatzsanierung Wolfhalden.

Anmeldungen zum Kranzen oder auch Vorbestellungen für weihnachtlichen Schmuck nach Wunsch nimmt: Marianne Schmid, Telefon 071/891 38 51 gerne entgegen.

Wir freuen uns auf Dich!

Frauenverein Wolfhalden

Lamm-Metzgete

(nur aus eigener Zucht)

Donnerstag, 2. Nov. ab 17.00 Uhr

Fr 3., Sa 4. und So 5. Nov.

Schweins-Metzgete

Donnerstag, 16. Nov. ab 17.00 Uhr

Fr 17., Sa 18. und So 19. Nov.

Auf Ihren Besuch freuen sich Ida und Othmar Buschor und Team

Strategie-Klausur der Schulkommission Wolfhalden

Im letzten Winter führte ESPRIT (eine Organisation der Universität St. Gallen) in Wolfhalden eine Evaluation durch und untersuchte die Schnittstellen zwischen Gemeinderat, Schulkommission und Schulleitung.

Die im Sommer dieses Jahres neu gewählte Schul- und Jugendkommission hat sich nun an die Aufarbeitung der Ergebnisse dieser Evaluation gemacht. Unter der kompetenten Leitung der Moderatorin Maria Etter (Schulleiterin in Trogen und Rehetobel) und Arthur Oehler vom Departement Bildung AR wurde Mitte September während eines halben Tages intensiv, offen und äusserst produktiv diskutiert und gearbeitet.

Themen waren u.a. die Organisationsstrukturen der Schulkommission, Aufgaben und Zusammenarbeit der verschiedenen Bereiche, Bereinigung von Kompetenzen, die strategische und operative Zusammenarbeit wie

auch die Aufgaben des Schulsekretariats.

Eine Aufgabenteilung der Schulkommissionsmitglieder nach Ressorts wurde klar verworfen und die Schulkommission wird projekt- und aufgabenbezogen arbeiten. An dieser Stelle darf erwähnt werden dass Projekte wie Tagesstrukturen, Jugendkonzept, Sozialplan, Elternrat und Leitbild bereits in Arbeit sind oder entsprechende Führungsverantwortliche für die Erarbeitung bestimmt wurden.

Der Informationsfluss soll optimiert werden und neue Formen wie z.B. eine Themenvertretung durch Fachpersonen bei Gemeinderatssitzungen sollen geprüft werden. Damit der Schulleiter vermehrt in der Schule direkt tätig sein kann wird er nach Bedarf einzelne Aufgaben an die Schulkommission delegieren.

Die Schul- und Jugendkommission Wolfhalden dankt dem Departement Bildung für die stets gute fachliche Unterstützung. Die Einführung von Globalbudgets oder die Kantonalisierung der Volksschule wären auf dieser Ebene entsprechende Themen für die Zukunft.

Fazit: alle Beteiligten sind überzeugt, am gleichen Strick und auch in der gleichen Richtung zu ziehen. Die Schulkommission ist klar der Meinung, auf dem richtigen Weg zu sein und wird im nächsten Jahr wieder in Klausur gehen. Von Aussenstehenden kam uns gar zu Ohren: wenn doch überall in den Gemeinden so konstruktiv gearbeitet würde.

BO

Jodlerklub Echo vom Kurzenberg

Walzenhausen
Dirigentin: Rosy Zeiter

ABENDUNTERHALTUNG

Samstag, 28. Oktober 2006, 20.15 Uhr
Mehrzweckanlage Walzenhausen
mit Sonnwendli Appenzell und Trio Chrüzeggbüebe

NACHMITTAGSUNTERHALTUNG

Sonntag, 12. November 2006, 13.30 Uhr
Gemeindesaal «Krone» Wolfhalden

Echo vom Kurzenberg Walzenhausen
Berglerquintett
Theater: Schmerzhaftig Erfahrig

Saalöffnung 13.30 Uhr
Eintritt Fr. 4.- / Saalabzeichen obligatorisch 3.-

Eine rundum runde Sache

Runde Tätigkeitsbereiche: Runde Dienstleistungen:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| • Sanitärinstallationen | • kompetente Beratung |
| • Spenglerei | • professionelle Projektierung |
| • Blitzschutzanlagen | • zuverlässige Ausführung |
| • Flachdächer in Sarnafil | |
| • Kernbohrungen | |

atel Gebäudetechnik AG

Werner Willi
Dorf 48
9427 Wolfhalden
Telefon 071 891 26 37
www.group-ait.com

Es muss nicht immer ein 4000er sein...

**...gerne begleite ich Dich
auf Deinen Traumberg!**

- Tagesskitouren in der Region
- Skitourentage in der Schweiz und im Ausland
- Schneeschuhtouren für Jung und Alt
- Tiefschneekurse für Einsteiger und Köhner
- Trekking (Wandern) für alle Wandersleute
- Hochtouren für Jedermann/frau
- Klettern für Kinder und Erwachsene
- Canyoning das besondere Erlebnis

Das abwechslungsreiche Jahresprogramm und viele tolle Bilder findest Du im Internet unter www.bergfuehrer-markus.ch
Ein Klick lohnt sich immer wieder!

**Bergführer/Canyoningguide/
Skilehrer**

Markus Kühnis

Kohlplatz 7
9410 Heiden
Tel. 071 890 09 53
kuehnismarkus@hotmail.com
www.bergfuehrer-markus.ch

Restaurant
Adler
9427 Wolfhalden

Metzgete

**Dienstag, 31. Oktober bis
Samstag, 4. November**
Samstag bis 14.00 Uhr

Es laden ein und freuen sich
Fam. Schlegel und Personal
Telefon 071 891 17 30

Neue CD...

...mit vergnüglichen Appenzeller Geschichten:

Vorstellung mit «Söndi» vom Witzwanderweg

Nach sechs Büchern mit Kurzgeschichten im heimeligen Kurzenberger Dialekt (der Sprache des östlichen Appenzellerlandes) liegt jetzt mit «Lose ond lache» die zweite CD von Peter Eggenberger vor. Der ersten, im Jahre 2000 erschienenen CD «Lache und schmölle» (noch immer erhältlich) war und ist ein grosser Erfolg beschieden.

Die Geschichten der neuen CD entführen in die Welt origineller Leute und erstaunlicher Begebenheiten von Gegenwart und Vergangenheit. Die gesamt-haft zwölf Geschichten spielen

wohl im Alltag der Appenzeller, sind aber keineswegs alltäglich. «Lose ond lache» hält, was der Titel verspricht und garantiert viele vergnügliche Momente. Zwischen den Geschichten sind Hackbrettmelodien von Hans Sturzenegger, Speicher, zu hören.

Die öffentliche Vorstellung der CD findet am Samstag, 11. November, im Hotel Walzenhausen statt. Nach dem offerierten Apéro ab 19 Uhr sorgen Peter Eggenberger, «Söndi» vom Witzwanderweg und Hans Sturzenegger am Hackbrett für einen vergnüglichen Abend. Die neue CD (Fr. 30.-) ist auch im Laden «Schatzchäschtli» im Dorf sowie im Laden im Mühltofel erhältlich. *pd*

Samuel Nagel hat den Weltrekord geknackt

Neuer 24 Stunden

Bahn Weltrekord: 872.8 km

Anfang Oktober holte sich Samuel Nagel, aufgewachsen in Wolfhalden, den Amateur Weltrekord im 24-Stunden-Bahnrad-Fahren in Aigle (im Centre Mondiale du Cyclisme, VD). Der bisherige Rekord wurde von M. Secret (USA), aufgestellt im Jahre 1996, gehalten. Samuel Nagel erreichte über 24 Stunden eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 36.37 km/h, was eine Totaldistanz von 872.8 km bedeutet. Den alten Rekord konnte er somit um 15.4 km verbessern. Auf der Indoor-Bahn in Aigle fanden Samuel Nagel, sowie sein 10-köpfiges Betreuungsteam optimale Be-

dingungen für diesen Anlass. Der Rennverlauf zeigte exzellent verlaufene erste achtzehn Stunden, bevor sich einige Ermüdungserscheinungen bemerkbar machten. Vor allem den Rücken, sowie die Verdauung spürte der Rennfahrer in Folge. Aber ein topmotiviertes Team, wie auch die lautstarke Unterstützung der anwesenden Fans entlockten Samuel Nagel zum Schluss hin nochmals letzte Kräfte.

So konnte in der Schluss-Stunde ein Mittel von 38.4 km/h notiert werden. Eine sensationelle Leistung für einen Schweizer (-Wolfhändler) Sportler auf internationaler Ebene.

Herzliche Gratulation!

(ck)

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren.** Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Obereggen

Dorfstrasse 10

Tel. 071 891 43 33

Fax 071 891 33 77

▶ **DRUCKVORSTUFE**

▶ **DRUCK**

▶ **KOPIERSTUDIO**

▶ **AUSRÜSTEREI**

▶ **TÜECHLIDRUCK**

9050 Appenzell

Bahnhofstrasse 6

Tel. 071 787 14 59

Fax 071 787 53 59

20 Jahre Kindergarten Zelg

Nach umfangreichen Umbauarbeiten im Schulhaus Zelg wurde 1986 der Kindergarten im äusseren, an Walzenhausen grenzenden Gemeindeteil von Wolfhalden eröffnet. Derzeit unterrichtet und fördert Kindergärtnerin Mirjam Speranza 16 aufgeweckte Buben und Mädchen.

Das Jubiläum rechtfertigt einen kurzen Blick in die Kindergarten-geschichte Wolfhaldens. Dem Beispiel anderer Gemeinden folgend, regte Ortspfarrer Hannes Winkler Ende der 1930er Jahre die Einrichtung eines Kindergartens an. Bei der Bevölkerung wurden Geld und Spielsachen

gesammelt, und vom Kindergarten Rheineck konnte Mobiliar zu günstigen Bedingungen erworben werden. 1941 wurde an zwei Standorten der Kindergartenbetrieb aufgenommen. Die Lokale befanden sich in den Häusern der Elektra-Korporation, Dorf, und von Fräulein A. Rohner, Mühltoibel.

An beiden Orten wurden gesamthaft rund 50 Kinder unterrichtet, wobei Fräulein Niggli bei einem Jahresgehalt von 2000 Franken als Wanderlehrkraft beide Kindergärten betreute. Trägerschaft der Vorschule war im Gegensatz zur Schule nicht die Gemeinde, sondern ein Verein.

Kindergarten-Neubau im Dorf

Der Wert der vorschulischen Förderung wurde nach anfänglicher Skepsis bald einmal breit anerkannt. Mit finanziellen Beiträgen engagierte sich die Gemeinde immer stärker, um dann den Kindergarten 1982 voll zu übernehmen und der Schule anzugliedern. Bereits 1979 konnte in einem Neubau im Oberlindenberg der heutige Kindergarten Dorf eröffnet werden, in dem alle Vorschüler der Gemeinde betreut wurden.

Wohnung wurde Schulzimmer

Steigende Kinderzahlen führten vor 20 Jahren zur Reaktivierung des Kindergartens im äusseren Gemeindeteil. Mit dem Umbau der Wohnung im ersten Stockwerk des Schulhauses Zelg wurde ein weiteres Schulzimmer geschaffen. Seither wird hier ein Teil der Kindergärtler unterrichtet. «Ich arbeite sehr gerne hier», freut sich die seit 2001 in der Zelg tätige Kindergärtnerin Mirjam Speranza. «Die Lage des Schulhauses abseits des Verkehrs und die unmittelbare Nähe von Wiesen und Wald sind ideale Voraussetzungen für meine Tätigkeit, und auch die Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen der drei Unterstufenklassen ist ausgezeichnet.»

egb

Jodler-Nachmittag

Speziell für Familien und ältere Einwohner ist unsere Nachmittags-Veranstaltung am Sonntag, 12. November 2006 um 13.30 Uhr gedacht im Kronensaal gedacht.

Das «Berglerquintett» macht den Auftakt und spielt nach dem Programm zum Tanz auf, dann folgen Lieder und Zäuerli vom Jodlerklub Echo vom Kurzenberg. Nach der Pause folgt das Theater «Schmerzhafti Erfahrig». Für Speis und Trank ist gesorgt, speziell mit dem reichhaltigen Kuchenbuffet.

Auf einen vollen Saal freut sich der Jodlerklub Echo vom Kurzenberg.

wg

«Das Bergdrama»

Am Freitag, 17. November 2006 kommt das komische Frauen-Duo «Crusius & Deutsch» vormals «Schümlipflümlü» mit ihrem neuen Programm nach Heiden. Die Vorstellung findet im Lindensaal der Gesellschaft Hotel Linde in Heiden (Tel. 071 891 14 14) statt. Beginn ist 20.00 Uhr, ab 18.00 kann auch ein spezielles Abendessen für Fr. 25.– reserviert werden. Bitte um frühzeitige Reservation.

Genossenschaft Hotel Linde Heiden

holzdesign ag
fisch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Kalte Ohren

sind ungesund. Kalte Füsse auch. Und erst Zugluft!
Bald ist es wieder so weit. Dann kommen die Schwachstellen bei Fenstern, Türen und Wänden empfindlich zum Vorschein. Wir beraten Sie gerne und fachmännisch.
(Lesen Sie die Packungsbeilage...)

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Unterwegs mit dem Pilzkontrolleur

Den Respekt vor der Vielfalt der Pilze wolle er uns mitgeben, meinte Herr Matzer, der offizielle Pilzkontrolleur auch für uns Vorderländerinnen. So machte sich eine kleine Gruppe von Landfrauen mit ihm auf die spannende Suche nach Pilzen in unseren Wäldern. Zu jedem Fund liess uns Herr Matzer aus seinem grossen Wissen von über zwanzig Jahren Erfahrung als Kontrolleur teilhaben. Bald wurde uns klar, dass ein und derselbe Pilz in vielen verschiedenen Varianten auftreten konnte, abhängig von Standort, Alter, Wetterbedingung, um nur einige zu nennen.

Nachdem unsere Taschen mit allerhand Anschauungsbeispielen und unsere Köpfe mit viel neuem Wissen gefüllt waren, trennten wir uns, um uns abends dann zum theoretischen Teil zu treffen. Mit tollen Bildern über Pilze, die nicht nur aus Hut und Stiel bestehen, mikroskopischen Präparaten und vielen verschiedenen Bestimmungsbüchern,

vertieften wir unsere Eindrücke. Auch kulinarische Tipps durften wir mit auf den Heimweg nehmen, um einige der sicheren «Neuentdeckungen» zuhause auszuprobieren, denn: Alle Pilze sind essbar, jedoch einige nur einmal. Einen kleinen aber äusserst spannenden Einblick in die Welt der Pilze durften wir dank Herrn Matzer werfen und hoffen sehr, dass wir auch im kommenden Jahr mit einer andern Gruppe wieder Pilze sammeln gehen dürfen. Die Pilzkontrolle kann nach telefonischer Absprache mit Herrn Matzer (Tel. 071 888 22 41) in Anspruch genommen werden. (rh)

In Ruhe Weihnachtseinkäufe erledigen?

Die Spielgruppe Tanne (Flavia Widmer/Gisela Thaler) bietet die einmalige Gelegenheit eines **Kinderhütendienstes** an. Kinder von 3-8 Jahren können bei uns spielen, basteln, Geschichten hören etc.

Datum: **Samstag 25. November 2006** oder **Samstag 16. Dezember 2006**

Zeit: **9.00 - 13.00 Uhr**

Ort: **Spielgruppe Tanne, Dorf 2**

Unkostenbeitrag: **pro Stunde Fr. 7.- inkl. Verpflegung**

Bitte um frühzeitige Anmeldung unter:
Telefon 071 891 61 20 (Flavia Widmer)

Herbstlager der Pfadi Altenstein Heiden

Die Blätter fallen, Nebel liegt in den Tälern und für die Kleinen der Pfadi Altenstein hiess es den Rucksack zu packen für das alljährliche Herbstlager. Dieses Jahr reisten wir ins schöne Toggenburg nach Nesslau. Schnell erkannte man unter welchem Motto unser Lager stattfand: dicke Bäuche in blaugestreiften Hosen, grosse Hinkelsteine auf dem Rücken, Helme mit den typischen Flügeln, sogar ein weiser Druide war mit von der Partie.

Im Heim angekommen, ging es los mit gallischen Spielen, einer Tageswanderung auf die Schwägalp, gemütlichen Singsong's am Lagerfeuer, seine Ideen verwirklichen beim künstlerischen Heimwerk. So verging die Zeit wie im Flug und der krönende Abschlussabend stand vor der Tür. Wie es sich für ein gallisches Fest gehört, wird auf dem prasselnden Feuer ein schmackhaftes Wildschwein gebraten. Dazu

wurde eine dorfeigene Theatergruppe geladen. Auch gab es die Möglichkeit, durch einen Basar zu spazieren.

Ein wenig müde, aber mit vielen guten Erinnerungen, ging es wieder heim ins Appenzellerland und schon flammt die Vorfreude für das nächste Abenteuer auf.

Rebecca Steinbrecher v/o Luna

Wohnen mit Weitblick

Wolfhalden Kronenwiese

Mitten im Dorf, schön gelegen, grosszügige, helle, sonnige Räume, teilweise Holzausbau, Parkettböden, mit Lift erschlossen, Seesicht

3 1/2 Zimmer Wohnung

2. OG 1110.- exkl. NK

Besichtigung
Frau H. Hutter, Tel. 071 891 91 90
oder M. Bänziger, Tel. 071 891 53 88

An bester Lage in Heiden

4 1/2-Zi-Gartenwohnung mit Seesicht Hochparterre Süd, 151 m² BGF

Wohnen – Büro – Praxis – stilles Gewerbe

Zentral, ruhig, direkt im Dorfzentrum, im Haus Eden, hinter dem Aparthotel Krone. Tiefgarage, Besucherplätze, nahe öffentliche Verkehrsmittel.

Individuelle Raumaufteilung und Innenausbau nach Ihren persönlichen Wünschen möglich.

Kaufpreis (inkl. 150 m² eigene Gartenterrasse):

- Rohbau (mit UB, sämtliche Leitungsanschlüsse, ohne Innenausbau) Fr. 400'000.- (exkl. MwSt)
- schlüsselfertig ausgebaut Fr. 495'000.- (exkl. MwSt)
- Tiefgarageplatz/Kellerabteil Fr. 35'000.- (exkl. MwSt)

Prospektanfragen bitte an:

Sekretariat Altegg GmbH, Paradiesweg 2,
9410 Heiden, Telefon 071 343 68 68

Kita Wirbelwind Heiden im neuen Domizil

Vor zwei Jahren konnte die Kita Wirbelwind in Heiden ihren Betrieb aufnehmen – damals an der Thalerstrasse 19 – mit dem Ziel, Eltern von vorschulpflichtigen Kindern aus dem Appenzeller Vorderland und Umgebung eine familienergänzende Kinderbetreuung anzubieten. Gründerin und Trägerschaft der Kita ist der Verein Kindertagesstätte Appenzeller Vorderland und Umgebung. Dem Vorstand des Vereins ist es glücklicherweise gelungen, die Behörden verschiedener Gemeinden aus dem Einzugsgebiet in das Projekt mit einzubeziehen. So haben die Gemeinden Heiden, Rehetobel, Wald, Grub AR, Lutzenberg, Walzenhausen, Wolfhalden sowie Thal je beschlossen, bei einkommensschwachen Eltern aus ihren Gemeinden einen Teil der Betreuungskosten zu übernehmen.

Umzug ins evang.-ref. Pfarrhaus

Ein glücklicher Zufall ermöglichte während den Sommerferien den Wechsel in ein neues Domizil, nämlich ins sehr zentral gelegene Pfarrhaus der evang.-ref. Kirchgemeinde Heiden. Darüber sind das Kita-Team, die Kita-Kinder, deren Eltern sowie der Kita-Vorstand sehr glücklich! Die vielen hellen und grossen Räume ermöglichen in idealer Weise ein rundum alters- und bedürfnisgerechtes Betreuen der Kinder verschiedener Altersstufen. Allen sei hier nochmals herzlich dafür gedankt, insbesondere auch der

Kirchenvorsteherschaft Heiden, die die Kita als Mieterin aufgenommen hat. Seit dem 7. August wird nun am neuen Ort gespielt, gelacht, gebastelt, gegessen und Mittagsschlaf gehalten. Am Samstag, den 23. September hat die Kita ihre Türen geöffnet, um der Öffentlichkeit in den Kita-Alltag Einblick zu gewähren. Der Einladung sind zahlreiche kleine und grosse Gäste gefolgt.

Umfassendes Angebot

Die Kita Wirbelwind bietet mit fachkundigen Mitarbeiterinnen eine Ganztages-, Halbtages- oder Wochenbetreuung für Kinder von drei Monaten bis zum Schuleintritt an. Die dem Team anvertrauten Kinder werden in ihren Bedürfnissen ernstgenommen und gemäss ihrem Alter und Entwicklungsstand unterstützt und gefördert. In altersgemischten Gruppen eignen sich die Kinder spielerisch Kompetenzen sowie Toleranz, Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft und Eigenständigkeit an. Ab dem Schuljahr 2007/08 wird das Team zudem durch eine Lehrtochter ergänzt.

In der Kita Wirbelwind sind noch freie Plätze. Infos unter www.kita-wirbelwind.ch oder Telefon 071 888 88 78

Für den Vorstand

Anne Zesiger Hotz, Präsidentin

Ungewisse Zukunft für Rest. «Fernsicht»

Haus an Traumlage in Wolfhalden wird verkauft:

Der Name „Fernsicht“ ist berechtigt, steht doch das markante Restaurantgebäude mit Saal und sieben Wohnungen an einer Traumlage. Einmalig sind die Blicke auf den Bodensee, und optimal ist auch die Besonnung. Und trotzdem dürfte es nicht einfach sein, einen Käufer für das in verschiedenen Bereichen renovationsbedürftige Haus zu finden. Seit dem Jahre 2000 ist das an der früher zu Recht als Panoramastrasse bezeichneten Strecke Wolfhalden – Zelg – Walzenhausen gelegene Restaurant «Fernsicht» verwaist.

Als letzte Wirtsleute wirkte das heute im Rheintal wohnhafte Ehepaar Marlene und Werner Huber-Zeller, und bis zu diesem Zeitpunkt waren auch die Wohnungen grösstenteils vermietet und bewohnt. Seither bemüht sich Eigentümer Willi Stump aus Opfikon ZH vergeblich, neue Pächter und Mieter zu finden.

Glanzvolle Vergangenheit

Man schrieb das Jahr 1893, als die Strasse Zelg – Walzenhausen mit der geschwungenen Brücke über den Eichenbach als Herzstück eröffnet wurde. Der neue Verkehrsweg belebte den äusseren Gemeindeteil von Wolfhalden, und zu den neu erbauten Häusern gehörte die «Fernsicht». Nebst dem Restaurant wurde auch eine Bäckerei betrie-

ben, und wenig später entstand ein Anbau mit Saal, Gästezimmern und Sticklokal. Von 1933 bis 1968 wirkte hier die Familie von Bäckermeister Ernst Rüesch. Später häuften sich die Besitzer- und Pächterwechsel, und erst mit der Aera Huber kehrten ab 1985 wieder für 15 Jahre Ruhe und Konstanz ein. Dann aber verwaiste das Haus zusehends: Nach der Schliessung des Restaurants blieben nach zwei Todesfällen und verschiedenen Wegzügen die Wohnungen leer.

Droht gar ein Abbruch?

Immer wieder führte Eigentümer Willi Stump verschiedene Reparaturen aus, und grösster Brocken war der Einbau einer neuen Gastküche. Seine angeschlagene Gesundheit zwingt ihn nun zur Trennung vom Haus, und schweren Herzens beauftragte er die Firma Remax Immobilien, St. Gallen, mit dem Verkauf. Fraglich ist der Erhalt des Restaurants. Interessenten werden sich zudem mit dem Gedanken befassen, ob ein Abbruch und Wiederaufbau als Wohnhaus an schönster und gut erschlossener Lage letztendlich nicht die bessere Lösung wäre als die aufwändige Sanierung. Der verhandelbare Verkaufspreis beträgt 650000 Franken.

Do	2.11.	20:15	Sehnsucht
Fr	3.11.	20:30	Thank You for Smoking
Sa	4.11.	20:15	Thank You for Smoking
So	5.11.	15:00	Cars
		19:00	Sehnsucht
Di	7.11.	14:15	Spiel mir das Lied vom Tod
Do	9.11.	20:15	Das Parfum
Fr	10.11.	20:30	Little Miss Sunshine
Sa	11.11.	20:15	Das Parfum
So	12.11.	15:00	Cars
		19:00	Little Miss Sunshine
Mi	15.11.	14:00	zum abschied mozart
		20:15	Pauline et Paulette
Do	16.11.	20:15	Crossing the Bridge
Fr	17.11.	20:30	Bacio di Tosca
Sa	18.11.	14:00	Amadeus
		20:15	zum abschied mozart
So	19.11.	15:00	Oh wie schön ist Panama
		19:00	Opernfieber
Di	21.11.	14:15	Les petites fugues
Do	23.11.	20:15	The Science of Sleep
Fr	24.11.	20:30	Paris, je t'aime
Sa	25.11.	20:15	Paris, je t'aime
So	26.11.	15:00	Oh wie schön ist Panama
		19:00	The Science of Sleep
Do	30.11.	20:15	Princesas
Fr	1.12.	20:30	Princesas

der nächste
Redaktionsschluss:
18. November

Pinwand

Samstag, 4. November

Papiersammlung
(durch Pfadi Altenstein)

Das Papier wird nur an den offiziellen
Kehrichtsammelstellen abgeholt!
Bitte kleine, gut verschnürte Pakete bereitstellen!

Donnerstag
9. November, 17.30 Uhr

Kick-off-Anlass
«Schatzbuch» (Potenzialbuch)
Schulhaus Zelig

Dienstag, 21. November
Altmetall-Sammlung

Veranstaltungen November

Wann	Wer	Was	Wo
Do	2.11.	14.30 Altersnachmittag	mit Trachtenhörli Thal Gemeindesaal
So	5.11.	18.00 Kulturkommission	5. Wolfsnacht Rest. Krone
Do	9.11.	12.00 Frauenverein und Kirchgemeinde	Mittagstisch für alle Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Do	9.11.	ab 14.00 Chrabbelgruppe Luftibus	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Do	9.11.	19.00 Frauenverein	Hauptversammlung Rest. Krone
Fr	10.11.	13.00 Senioren Wandergruppe	Gupf / Kaien ab Post
So	12.11.	13.30 Jodlerklub Echo vom Kurzenberg	Nachmittagsunterhaltung Gemeindesaal
Di	14.11.	9.00 – 11.00 Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Dorfschulhaus Vereinszimmer
Mi	15.11.	20.00 Gemeinde	Information über Budget 2007 Gemeindesaal
Mi	15.11.	20.30 SVP	Parteiversammlung Rest. Harmonie
Fr	17.11.	20.00 Lesegesellschaft Dorf	Hauptversammlung Rest. Adler
Fr	17.11.	20.00 Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung Rest. Harmonie
Fr	17.11.	20.30 Lesegesellschaft Tanne	Versammlung Rest. Bädli
Mo	20.11.	20.15 Lesegesellschaft Hasli	Versammlung im alten Schulhaus
Do	23.11.	ab 14.00 Chrabbelgruppe Luftibus	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Di	28.11	9.00 – 11.00 Mütter-/Väterberatung	Anmeldung 071 870 09 93 Dorfschulhaus Vereinszimmer

Brockenstube und Dorfmuseum machen Winterpause!

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden

Layout &

Koordination: Sieber Werbig, Barbara Sieber, Wolfhalden

Druck: Bischofberger Druck AG, Oberegg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats

Inserate-, Beitragsannahme:

Sieber Werbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden

Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

- ! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
- Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Ein «Schatz» für jedes Kind

Mit Feuerwerk, Pauken und Trompeten fand Mitte November im Schulhaus Zelg die Übergabe des persönlichen Schatzbuches respektive der Schatzkiste an die Unterstufenschüler und Kindergärtler statt. Der Lehrkörper der Unterstufe und beider Kindergärten lud für einen Abend alle Kinder, Eltern und Behörden zum einmaligen «Kick-off» des Schatzbuches ein. Die Sponsoren nahmen kurz vor der Übergabe an einem Apéro den Dank der Schule entgegen. Danach warteten sie mit über hundert Kinder und ebenso vielen Eltern, Verwandten und Bekannten auf den grossen Moment. Aus der Dunkelheit heraus zog wenig später die einheimische Guggenmusik «Wolfs-Hüüler» auf den Platz. Ihnen folgte ein blinkendes Fahrzeug des Bauamtes, beladen mit riesigen Paketen. Selten sah man so viele flinke Hände, die beim

Abladen halfen und schnellstens mit den Paketen in den Schulzimmern verschwanden. Was dann kam, erinnert an Weihnachten: die Pakete wurden förmlich aufgerissen. Das Schatzbuch soll ein Buch sein, mit dem die Kinder lernen, über sich selbst, über ihre Stärken im Alltag, in der Schule und auch in der Freizeit nachzudenken. Auch sind die Kinder und deren Eltern, Gotten, Göttis und Grosseltern ect. frei, wie sie die Stärken der Kinder im Schatzbuch festhalten wollen. Aus der bereits im Kindergarten angelegten Schatzkiste dürfen auch einige Schätze mit ins Schatzbuch mitgenommen werden. (ck)

Jodelklub «Echo vom Kurzenberg»

Mitte November lud der Jodelklub «Echo vom Kurzenberg» unter der Leitung von Rosy Zeiter, zur traditionellen Nachmittags-Unterhaltung in den Kronensaal nach Wolfhalden. Wie jedes Jahr passte das Bühnenbild mit Alphütte und die Tischdekoration hervorragend zur Jahreszeit. Der Nachmittag stand ganz im Zeichen brillanter Stimmen, breitem Liedgut und nicht minder strapazierter Lachmuskeln. Was da an gesanglicher Leistung vom Jodelklub gebracht wurde, wies ein hohes Niveau auf. So meisterten nicht nur die Solisten Jodellieder oder Zäuerli mit Bravour, auch der ganze Chor überzeugte mit einem kräftigen Chorklang. Nicht minder strapaziert wurden an diesem Nachmittag die Lachmuskeln. Sorgte doch nach der Pause der Einakter «Schmerzhaftig Erfahrig» mit einem äusserst pikanten, amouösen Thema für einen Lacher nach dem andern. Da ging es

nicht einfach um eine der üblichen Verwechslungskomödien, sondern um die Sorgen und Nöten rund um den zehnten Hochzeitstag: Rita und Guido Ziegler hatten bis anhin äusserst verliebt und mit gleichen Vorstellung vom Leben gelebt. Bis kurz vor dem Jubeltag der Ehemann seinen ehelichen Pflichten nicht mehr nach kam. Ohne sein Wissen, gaben eine Kräuterfrau und Freundin der geplagten Gattin mehr oder weniger hilfreiche Tipps. Diese gingen von roter Reizwäsche, einem äusserst vielfältig gewürzten Abendessen bis hin zu einer stimulierenden Wurzel unter dem Kissen. Als alles nicht den gewünschten Erfolg brachte, vermutet Rita, dass seine Sekretärin Zita mit im Spiel sei. Das ganze Geheimnis lag aber in einem Tattoo, dass sich Guido als Überraschung auf seine Schulter tätowieren liess. Nur stand auf seiner Schulter nicht «Rita» sondern «Zita». Die Erlösung nahte mit dem herbeigerufenen Tätowierer und der anschliessenden Vergebung durch die liebende Gattin. Die Nachmittagsunterhaltung fand danach bei Kaffee und Kuchen und dem «Berglerquintett» einen gemütlichen, musikalischen Ausklang. (ck)

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Totalrevisionen Wasser- und Abwasserreglement: Volksdiskussion bis Ende Dezember

Nach umfangreichen Vorarbeiten in den entsprechenden Kommissionen bzw. Arbeitsgruppen hat der Gemeinderat anlässlich der letzten beiden Sitzungen über die total revidierten Reglemente für die Abwasserentsorgung und die Wasserversorgung beraten. Sowohl das Alter der beiden noch gültigen Gemeindeerlasse wie auch die umfangreichen zwischenzeitlichen Änderungen des übergeordneten Rechts auf Bundes- und Kantonsebene erfordern die nun vorbereiteten Totalrevisionen. Der Gemeinderat hat die beiden Reglementsentwürfe zuhanden der Volksdiskussion verabschiedet. Die Volksdiskussionsfrist dauert bis Ende Dezember 2006. Alle Einwohnerinnen und Einwohner werden herzlich eingeladen, Änderungswünsche und Anregungen innert dieser Frist einzubringen. Über die mit den neuen Reglementen verbundenen, wesentlichen Neuerungen orientierte der Gemeinderat anlässlich der öffentlichen Versammlung vom Mittwoch, 15. 11. 2006 zusammen mit der Präsentation des Budgets 2007. Die Entwürfe des neuen Abwasser- und Wasserreglementes können im Gemeindehaus bezogen oder dort telefonisch oder schriftlich angefordert werden (Tel. 071 898 82 82 oder gemeinde@wolfhalden.ar.ch).

Gemeindeverwaltung:

Personelles

Der Gemeinderat unterstützt die Weiterbildung des Gemeindepersonals in der Überzeugung, damit auch für ein gutes Dienstleistungsangebot zugunsten der

Einwohnerinnen und Einwohner zu sorgen. Mit Freude durfte darum der Gemeinderat vom erfolgreichen Prüfungsabschluss von Gemeindegassier Pascal Steininger Kenntnis nehmen. Nach 2-jähriger Weiterbildung durfte Pascal Steininger kürzlich das Zertifikat «Sachbearbeiter Rechnungswesen» entgegennehmen, wofür ihm auch an dieser Stelle herzlich gratuliert wird.

Amtsrücktritte / Fristen / Abstimmungs- und Wahltermine

Gemäss Art. 42bis des kantonalen Gesetzes über die politischen Rechte (bGS 131.12) müssen Rücktritte aus kantonalen Behörden bis Ende November eingereicht werden. Im Kanton AR finden im Jahre 2007 Gesamterneuerungswahlen statt. Der entsprechende kantonale Wahltermin ist vom Regierungsrat auf den 11. März 2007 (gleichzeitig auch Bundesabstimmung) festgelegt worden. Ein allfälliger 2. Wahlgang ist auf den 22. April 2007 angesetzt. Der gleiche Termin gilt für die Gemeinden wieder als 1. Wahlgang zu den kommunalen Gesamterneuerungswahlen. Der 20. Mai 2007 ist für den 2. Wahlgang der Kommunalwahlen reserviert.

Ebenfalls gemäss Art. 42bis des vorgenannten Gesetzes müssen Rücktritte aus dem Kantonsrat und aus kommunalen Behörden bis spätestens Ende Januar schriftlich erklärt werden. Schliesslich sind Rücktritte aus gemeinderätlichen Kommissionen gemäss Art. 30 der Gemeindeordnung bis spätestens Ende Februar der Gemeindegassier schriftlich einzureichen.

Rücktritt aus dem Gemeinderat

Heinz Bosisio hat auf Ende des laufenden Amtsjahres seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat erklärt. Der Gemeinderat hat mit Bedauern von diesem Entscheid Kenntnis genommen. Heinz Bosisio verdient bereits an dieser Stelle einen besonderen Dank für sein ausserordentliches Engagement zugunsten unserer Gemeinde. Hervorzuheben ist aber nicht nur die zuletzt seit dem Jahre 2004 bekleidete Funktion als Gemeinderat bzw. Schulpräsident. Heinz Bosisio amtierte nämlich bereits zwischen 1989 und 1998 während 9 Jahren als Gemeinderat, wovon in den letzten drei Jahren als Gemeindevizepräsident. Zusätzlich vertrat er unsere Gemeinde von 1992 bis 2000 im Kantonsrat.

Reservoir Höhe: Bauabrechnung

Die Sanierung des Reservoirs Höhe ist abgeschlossen. Der Gemeinderat konnte mit Befriedigung von der um rund Fr. 40'000.– günstiger ausgefallenen Bauabrechnung Kenntnis nehmen. Bei einem Kostenvorschlag von Fr. 360'000.– resultierten letztlich Nettokosten in der Höhe von Fr. 320'216.80. Der Subventionsbeitrag der Assekuranz AR lag bei Fr. 60'615.35.

Immo-Messe St. Gallen 2007

Bereits zum vierten Mal wird sich unsere Gemeinde im kommenden Frühjahr an der Immo-Messe Ostschweiz in St. Gallen beteiligen (23.–25. März 2007). In Kombination zur Messe in St. Gallen organisieren die Gemeinden des Kantons AR am 24. März 2007 zum zweiten Mal

eine sogenannte ImmoARade. Ziel dieser Zusatzveranstaltung ist es, die Vorzüge des Wohnens im Kanton AR zu präsentieren.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Sefar AG, Alte Landstrasse, Wolfhalden, Neubau Erschliessungsstrasse auf Parz. Nr. 374, Luchten.

Sidler Andreas, Vorderhasle 126, Wolfhalden, Balkon-Anbau inkl. Aoutenstand und Umgebungsanpassungen beim Wohnhaus Assek. Nr. 126 auf Parz. Nr. 1124, Vorderhasle.

Wüthrich-Humbel Stephan und Simone, Hinterbühle 981, Wolfhalden, Asphaltierung Zufahrtsstrasse inkl. Vorplatz zu Wohnhaus Assek. Nr. 981 auf Parz. Nr. 796, Hinterbühle.

G. Bopp + Co AG, Bachmannweg 20, 8046 Zürich, Projektänderung zu Fabrikerweiterung (Klimazentrale) auf Parz. Nr. 966, Mühltofel.

Weber Peter, Kirchberg 999, Wolfhalden, Einbau Photovoltaikanlage und Wärmepumpe beim Wohnhaus Assek. Nr. 999 auf Parz. Nr. 1313, Kirchberg.

Ineichen-Mosberger Peter und Heidi, Hinterbühle 527, Wolfhalden, Neubau Remise auf Parz. Nr. 783, Hinterbühle.

Benz Josef, Romlingen 4, 9450 Lüdingen, Regenwasser-Retention und Schwimmteichanlage auf Parz. Nr. 1107, Oberlindenberg.

Pizio Silvio, Thalerstrasse 10b, 9410 Heiden, Abbruch und Neubau Wohnhaus Assek. Nr. 150 auf Parz. Nr. 432, Schlatt (Projektänderung).

Handänderungen

(19.10.2006 – 18.11.2006)

Alder Emil sel., Wolfhalden an Alder-Auer Trudy, Hinterergeten 414, Wohnhaus und Stadel Nr. 142, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, Hinterergeten.

Röthlisberger Roland sel., Wolfhalden und Röthlisberger-Fitzi Anna, Herisau an Frischknecht-Scherrer Rolf und Ursula, Tübach (zu je 1/2 Anteil ME) Plätzle Wohnhaus Nr. 464, Garage Nr. 894, Gartenanlage, Wiese, Wei-

de, geschlossener Wald, übrige befestigte Fläche.

Zürcher-Herzog Anna sel., Wolfhalden an Zürcher Ruedi, Rorschach, Hinterhasle/Weinhalde/Unterlindenberg Wohnhaus und Anbau Nr. 316, Remise Nr. 318, Gartenanlage, Weg, Wie-

se, Weide, fliessendes Gewässer, übrige befestigte Fläche, Reben, geschlossener Wald.

Habicht Peter, Zeebrugge (Belgien) an Abderhalden-Hostettler Urs und Daniela, Künsnacht (zu je 1/2 Anteil ME), Högle, Wiese, Weide.

Zwischen Stroh und Sternen ...

...wächst ein Weg / aus Licht /
durch unsere Tage / unsere Nächte /
und meist sehen wir ihn nicht /
Durch die Ritzen unserer Träume /
fließt er gerne / späht in jedes Haus /
breitet über dunkle Strassen /
seinen warmen Teppich aus /
Zwischen Stroh und Sternen /
wächst er weiter / der Weg aus Licht /
durch unsere Tage / unsere Nächte /
ob wir ihn sehen / oder nicht.

Isabella Schneider

...das Warten auf Weihnacht beginnt im Advent. Häufig verpassen wir diesen Augenblick, sind voller Hektik und Geschäftigkeit, oder aber das Dunkle der Nächte legt sich als Schatten aufs Gemüt...
Ich wünsche uns allen diesen «Weg aus Licht», der sich vor uns ausbreitet, der auf uns wartet...

Ihr Andreas Ennulat, Pfr.

Adventsfeier für Seniorinnen und Senioren

Sonntag, 10. Dezember (2. Advent), 14.00 Uhr im Kronensaal

Alle Seniorinnen und Senioren aus Wolfhalden sind herzlich eingeladen zu dieser traditionellen Feier im Advent.

Neben einer musikalischen Überraschung erwartet Sie ein Zvieri und viele bekannte Gesichter Ihrer Altersgruppe.

Anmeldungen bitte an: Frau Agnes Bänziger Tel. 071 888 60 84 oder ans Pfarramt Tel. 071 891 13 34 .

Die Kirchenvorsteherschaft der Evang. Kirchengemeinde Wolfhalden lädt sie ganz herzlich ein und hofft auf ein zahlreiches Erscheinen.

Altersheim Wüschbach

Weihnachtsfeier im Altersheim

Dienstag, **19. Dezember**, 14.00 mit Pfr. Andreas Ennulat;
musikalische Begleitung: Flötengruppe (Ltg. Esther Züst)

Mittagstisch für alle

Donnerstag, **21. Dezember**, 12.00 Uhr
im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum). Das Mittagstischteam (Frau-
enverein Wolfhalden/Evang. Kirchengemeinde) freut sich über die
Anmeldungen bis Dienstag 10.00 Uhr, Tel. 071 891 13 34

Chrabelgruppe Luftibus

14. Dezember ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum)
Kontaktperson: Gabriela von Euw, Tel. 071 891 60 09

Adventsfenster im «Dorf 5»

Samstag, 2. Dezember, 19.00 Uhr

Die Mütter und Kinder der Charabelgruppe haben wieder das Fenster zum 2. Dezember gestaltet. Die Fensteröffnung ist um 19.00 Uhr nach dem Adventskonzert der MG/Gemischter Chor Wolfhalden (Konzertbeginn 18.00 Uhr).

Die Ev. Kirchengemeinde freut sich über den Besuch von Konzert und Adventsfenster (bei Suppe und Punsch).

Als wären es Engel ...

Adventliche und meditative Texte und Musik
zu Bildern von Andreas Felger

dienstags, 5. / 12. / 19. Dezember 19.00 – 19.45 Uhr
im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum)

Gottesdienste im Dezember

Sonntag, 3. Dezember – 1. Advent –

«Sterntaler – mehr als ein Märchen?»

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat – mit und für Kinder und ihre Familien sowie für kindgebliebene Erwachsene; musikalische Begleitung: Annina Frey und Anna Kobelt (Harfen) und Ursula Hauser (Orgel)

Samstag, 9. Dezember

«De chlinschti Stern» – Weihnachtsspiel

Sonntag, 10. Dezember – 2. Advent –

kein Gottesdienst (→ 9. Dezember)

Sonntag, 17. Dezember – 3. Advent –

«Maria»

9.45 Uhr Gottesdienst mit Rosmarie Rohner (Goldach); musikalische Begleitung: Frauenchörl Goldach und Klaus Roggors, Wangen i.A. an der Orgel

Sonntag, 24. Dezember – 4. Advent –

Heiligabend

17.30 Uhr ...unter dem Baum... «Der goldene Apfel», eine Weihnachtsgeschichte für Kinder, Eltern, Grosseltern und alle anderen ...erzählt und gezeigt von Pfr. Andreas Ennulat und Kindern; musikalische Begleitung: Sergio Pastore (Klassische Gitarre).

22.30 Uhr Heilighacht-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat; musikalische Begleitung: Ute Rendar (Orgel)/Anita Freund (Saxophon). Anschl. wünschen wir einander bei einem Glas heissen Punsch im Kirchgemeinderaum ein frohes Weihnachtsfest.

Montag, 25. Dezember – Weihnachten –

9.45 Uhr Weihnachts-Gottesdienst mit Abendmahl; mit Pfr. Andreas Ennulat. Musikalische Begleitung: n.n. (Orgel)

Sonntag, 31. Dezember – Sylvester –

kein Gottesdienst

Montag, 1. Januar 2007 – Neujahr –

11.00 Uhr Neujahrs-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat. Musikalische Begleitung: Birgitta Roggors Müller (Orgel) anschl. Neujahrsapero der Evang. Kirchengemeinde im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum).

«De chlinschti Stern»

«Vor meh als 2000 Jahr isch z'Bethlehem es chlises Chind uf d'Welt cho: de Heiland, de Erlöser. Mir kened alli d'Gschicht vom Stall, vo de Hirte uf em Feld, vo de Tier und vo de drü Könige. Und alli kened de Stern vo Bethlehem. Und genau vo dem Stern handelt üsers Wiehnachtsspiel. Vieli Sterne im Himmel hettet gern wölle de Wiehnachtsstern sii. Doch nur eine isch dere Ufgob würdig gsi...»

Weihnachtsspiel der 3.Klasse

Samstag, 9. Dezember 19. 00 Uhr Kirche Wolfhalden
Eingeladen zu schauen, zu hören & staunen sind alle...!

Anschl. gibt es für alle Besucher/innen Apfelpunsch und anderes im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum).

Evang.-ref. Pfarramt in Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
Telefax: 071 891 75 56
e-mail: ev.pfarramt.wh@tiscali.ch

Rückgang der Kinderzahlen

Erste Massnahmen zum Rückgang der Kinderzahlen in Wolfhalden

Obwohl grosse Anstrengungen unternommen werden, damit Wolfhalden für Familien ein attraktiver Wohnort ist, sinken die Kinderzahlen beträchtlich. Mit diesem Trend steht Wolfhalden nicht alleine da. Einzelne Gemeinden haben ihr schulisches Angebot bereits den rückläufigen Schülerzahlen anpassen müssen. Logischerweise zeigt der Rückgang der Kinderzahlen zuerst auf der Kindergartenstufe Auswirkungen. Im laufenden Schuljahr besuchen insgesamt 37 Kinder die Kindergärten Zelig und Dorf. Sie werden von zwei Lehrkräften mit je einem Pen-

sum von 100% unterrichtet. Im kommenden Sommer werden es nur noch 28 Mädchen und Buben sein und ein Jahr später noch weniger. Diese Anzahl rechtfertigt ein Lehrpensum von ca. 150%. Die Schulkommission hat nun entschieden, dass ab Schuljahr 2007/08 nur noch ein Kindergarten geführt werden soll. Aufgrund des Raumangebots und der Infrastruktur wird dies der Kindergarten Dorf sein. Selbstverständlich hat diese Massnahme keinen Qualitätsabbau zur Folge. Im Teamteaching mit verschiedenen Lehrpersonen sollen neue Unterrichtsformen ausgearbeitet werden, um auch in Zukunft jedem einzelnen Kind gerecht werden zu können. *vb*

«Lose ond lache»

Nach sechs Büchern und der CD «Lache ond schmölle» mit Kurzgeschichten im heimlichen Kurzenberger Dialekt (der Sprache von Wolfhalden und Umgebung) liegt jetzt mit «Lose ond lache» die zweite CD mit 12 Geschichten von Peter Eggenberger vor. Eine der Geschichten hat den Weiler «Ris» oberhalb des Witzwanderweges im Sonder zum Thema. Für die passende Musik zwischen den Geschichten rund um originelle Leute und rekordverdächtige Zwischenfälle sorgt Hackbrettspieler Hans Sturzenegger. Die sich ausgezeichnet auch als Geschenk eignende CD «Lose ond lache» (Appenzeller Verlag, Herisau, Fr. 30.–) ist im Laden «Schatzchäschtl», Dorf, im Laden im Mühltofel und bei weiteren Verkaufsstellen erhältlich

Signiervormittag

Am **Samstag, 2. Dezember**, weilt Peter Eggenberger ab 9.00 Uhr im Laden «Schatzchäschtl». *pd*

**BIBLIOTHEK
WOLFHALDEN**

Öffnungszeiten:
Di 15.30 – 17.00
Fr 17.00 – 18.30
ausser in den Schulferien

Zivilstand

Geburten: Schweitzer, Samantha, geboren am 20.10.2006 in Heiden AR, des Schweitzer, Olaf Ernst und Schweitzer geb. Kühne, Evelyn Rita.

Röllli, Carmen Yvonne, geboren am 4.11.2006 in St. Gallen SG des Röllli, Ernst Theodor und Röllli geb. Triet, Renata Anna.

Röllli, Katrin Ruth, geboren am 4.11.2006 in St. Gallen SG des Röllli, Ernst Theodor und Röllli geb. Triet, Renata Anna.

Trauungen: Lukas, Oliver und Lukas geb. Hauser, Miriam Alexandra, am 6.10.2006 in Thal.

Todesfälle: Boppart, Ida Josephi-na, gestorben am 18.10.2006 in Wolfhalden AR, geboren 1920.

Neuzuzüge

Barth Katja, Mühltofel 484; Heule Walter, Vorderbühle 546; Leschzyk Christian und Vesper Leschzyk Nicole, Vorderhasle 1251; Raguth Tschärner René, Tobelmühle 357.

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.

Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**

Wir schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren. Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Oberegg
Dorfstrasse 10
Tel. 071 891 43 33
Fax 071 891 33 77

9050 Appenzell
Bahnhofstrasse 6
Tel. 071 787 14 59
Fax 071 787 53 59

- ▶ DRUCKVORSTUFE
- ▶ DRUCK
- ▶ KOPIERSTUDIO
- ▶ AUSRÜSTEREI
- ▶ TÜECHLIDRUCK

Kosmetikstudio

Kosmetik & Fusspflege

Aberhalden Erika
Vorderdorfstrasse 938
9427 Wolfhalden

Telefon 071 891 49 64
Natel 079 422 34 81

Ich wünsche allen eine besinnliche Adventszeit.

Geschenkidee

für auswärtige Verwandte,
Freunde & Bekannte

ein Jahresabo vom «Wolfsblick»
kostet Fr. 25.–

Infos direkt beim «Wolfsblick» siehe Seite 8

Wohnen mit Weitblick

Wolfhalden Kronenwiese

Mitten im Dorf, schön gelegen, grosszügige, helle, sonnige Räume, teilweise Holzbausbau, Parkettböden, mit Lift erschlossen, Seesicht

3 1/2 Zimmer Wohnung

2. OG 1110.– exkl. NK

Besichtigung
Frau H. Hutter, Tel. 071 891 91 90
oder M. Bänziger, Tel. 071 891 53 88

TMW

Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Hafen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Hinsehen statt wegsehen...

...Jugend ohne Grenzen?

Donnerstag, 30. November 2006, 20.00 Uhr Kronensaal

Liebe Wolfhändlerinnen und Wolfhändler

Hinsehen statt wegsehen – Jugend ohne Grenzen? Unter diesem Titel läuft in der Gemeinde Wolfhalden eine Präventionskampagne mit verschiedenen Massnahmen. In den letzten Monaten kam es immer wieder zu Gewaltanwendungen und Sachbeschädigungen von Kindern und Jugendlichen, es wurde eine allgemeine Grenzenlosigkeit festgestellt, die wir nicht tolerieren wollen. Um das Zusammenleben in der Gemein-

de zu verbessern und um solche Vorkommnisse zu vermeiden, suchen wir die Unterstützung und Mithilfe aller.

Andreas Hartmann, ausgewiesener Fachmann in Jugendfragen wird diesen Abend moderieren und mit uns gewisse Schwerpunkte setzen, wie wir die Kinder und Jugendlichen noch besser unterstützen können. Die Veranstaltung ist öffentlich. Wir erwarten im Speziellen, dass von den Schülerinnen und Schülern von der 5. Klasse bis zur 3. Klasse der Oberstufe wenigstens eine erziehungsberechtigte Person an diesem Abend anwesend ist.

Schulleitung und Schulkommission

Jonglieren ist toll!

Wir fanden es am Anfang ein bisschen schwierig mit den Tüchern, aber trotzdem mega toll. Mit der Zeit fanden wir es einfach. Doch dann mussten wir es mit den Bällen versuchen. Das war schon schwerer aber es ging.

Es gibt Diplome bis 200. Unsere SHP-Lehrerin kann auch sehr gut jonglieren. Wir verdanken es unseren Lehrerinnen, dass wir jetzt jonglieren können.

Geena, Mara, Christof, Benjamin, Jonas, Joshua, Fabio & Valentin

Jonglieren?

– ich weiss nicht recht...

Am Anfang fanden wir es eine coole Idee, aber weil wir es nicht recht konnten, war es für uns langweilig. Nach einiger Zeit üben konnten wir es besser und entdeckten, dass es wirklich cool

sein kann. Bald wurden wir noch besser und konnten schon ein paar Runden jonglieren. Mittlerweile haben alle eine Anzahl Diplome gemacht! Wir sind stolz darauf.

Cornel, Marco, Tobias, Gabriel & Jan

Jonglieren war ein Mist!

Als wir in die 4. Klasse kamen sagte die Lehrerin: «Wir lernen jonglieren!» Wir fanden es zuerst einen Mist. Aber dann, als wir es konnten, fanden wir es richtig cool. Und dann zeigten unsere Lehrerinnen die Diplome. Es gibt ein 10er, 25iger, 50iger und 100er Diplom.

Wir haben zwei Schüler, die sehr gut sind im Jonglieren. Darum wollen wir an diesem Einweihungsfest für den Sportplatz mitmachen.

Ramona, Sandra, Silvio, Joelle & Sanna

Engelausstellung mit Verena Thoma

im *Schatzchäschtli*

am traditionellen langen Samstag, 9. Dezember 2006 von 9.00 bis 18.00 Uhr.

Die freischaffende Künstlerin Verena Thoma wird ab 13.00 Uhr anwesend sein.

Kunsth Handwerk / Schmuck / Geschenke
Margrit Kliebenschädel
Wolfhalden / Tel. + Fax 071 891 70 08

Öffnungszeiten:

Montag geschlossen

Di – Fr 9.00 – 11.30 / 14.00 – 18.00

Sa 9.00 – 13.00

Zusätzlich im Dezember:

Mo 11.12., ganzer Tag

Mo 18.12., ganzer Tag

Sa 23.12., 9.00 – 16.00

9,1 Mio Franken wachsen aus dem Boden

Grossbaustelle Bopp

Nach umfangreichen Aushubarbeiten beginnt der auf 9,1 Millionen Franken veranschlagte Erweiterungsbau der Metallgewebefabrik G. Bopp & Co. AG im Mühltoibel, Wolfhalden, aus dem Boden zu wachsen. Im Herbst 2007 soll der neue Websaal betriebsbereit sein.

Die in Zürich-Affoltern ansässige, vor 125 Jahren gegründete Firma Bopp hoffte auf die in der Region Appenzeller Vorderland/Unterrheintal seit 1830 heimische Webertradition, als die Firma 1956 und damit vor genau 50 Jahren im Vorderland einen Zweigbetrieb eröffnete. Die Geschäftsleitung wurde nicht enttäuscht, traten doch ab Beginn erfahrene Weber in den Dienst der neuen Fabrik, die sich rasch zu etablieren vermochte. Im Verlauf eines halben Jahrhunderts entstand am heutigen Standort in mehreren Bauetappen ein moderner Industriebetrieb mit derzeit 75 Beschäftigten.

High-Tech-Gewebe für Siebdruck und Filtration

Die Bopp & Co. AG gehört zu den führenden Produzenten von High-Tech-Geweben vor allem für Siebdruck und Filtration, wobei über 80 Prozent der Erzeugnisse in alle Welt exportiert werden. Der nach den Plänen von Bopp-Hausarchitekt Willy Fuchs, Pfaffhausen ZH (er hatte seinerzeit auch den Gemeindsaal «Krone» geplant), in Realisierung begriffene Websaal schafft Reinraumbedingungen für die neueste Generation von Hochleistungswebmaschinen. Diese sichern dem Unternehmen gemeinsam mit der qualifizierten Belegschaft die Konkurrenzfähigkeit. Der nordseitig an die bestehende Fabrik angegliederte Anbau ist eingeschossig, wobei das begrünte Flachdach als zusätzlicher Parkplatz dienen wird.

egb

Dieses

Inserat wurde gelesen

Es könnte auch Ihres sein!

Jazzkonzert mit Heini Altbart und Band

Ein Konzert der Extraklasse erwartet alle Jazzliebhaber am Freitag, 8. Dezember, im Pfadiheim bei der Alten Mühle Wolfhalden. Die fünf Profimusiker aus dem Raume Wien werden Sie mit einem hochkarätigen Programm aus den Bereichen Jazz, Blues und Swing begeistern. Dazu gehören unter anderem auch Interpretationen von Gershwin, Duke Ellington und BB King. Showdrummer Heini Altbart, einer der besten Schlagzeuger Österreichs. Hubert Tubbs, ein dynamischer, kraftvoller Sänger mit magischer Stimme, welcher schon mit Grössen wie Santa-

na und Rolling Stones zusammenarbeitete. Hans Salomon, Saxophon, zählt zu Österreichs Jazzlegenden und ist Mitglied der ORF Big Band. Er spielte unter anderem jahrelang mit Louis Armstrong, Ella Fitzgerald und Ray Charles zusammen. Martin Vöss zählt ebenfalls zu den ganz Grossen im Jazz. Harald Berger am E-Bass vervollständigt die Band. Lassen Sie sich von diesem Konzert überraschen.

Vorverkauf unter info@jazzevent.ch oder bei der Tourist Information Heiden, Tel. 071 898 33 01. Konzertbeginn 20.00 Uhr, Restaurantsbetrieb ab 19.00 Uhr.

Schild warnt vor Geländerküssen

Am 23. September 2000 wurde in der Bruggmühle (Strasse Wolfhalden – Rheineck/Zelg) die neue Brücke über den Klusbach eröffnet.

Das in elegantem Bogen das Tobel überquerende Bauwerk hat

aber seine Tücken, touchierten doch talwärts fahrende Automobilisten überdurchschnittlich oft das bergseitige Brückengeländer. Scheinbar wurde die Linkskurve immer wieder falsch eingeschätzt bzw. zu schnell gefahren.

Neuerdings markiert oberhalb der Brücke ein Schild die Richtungsänderung nach links, womit Geländerküsse auf der rechten Seite künftig der Vergangenheit angehören sollten.

egb

Die FahrshuLe

Michael Schällebaum · 076 334 05 04

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Eine rundum runde Sache

Runde Tätigkeitsbereiche:

- Sanitärinstallationen
- Spenglerei
- Blitzschutzanlagen
- Flachdächer in Sarnafil
- Kernbohrungen

Runde Dienstleistungen:

- kompetente Beratung
- professionelle Projektierung
- zuverlässige Ausführung

atel Gebäudetechnik AG

Werner Willi
Dorf 48
9427 Wolfhalden

Telefon 071 891 26 37
www.group-ait.com

holzdesign ag
fisch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Böscheli geben warm...

...und man sagt, eine Böscheli-Beige habe etwas Kreatives. Wir helfen Ihnen, dass Sie Wärme und Wohlbehagen empfinden, auch wenn Sie nicht mit Böscheli heizen. Fenster, Türen und Wände müssen nämlich nicht nur dicht sein - sie können auch durch Ästhetik und Kreativität Freude bereiten.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Wölfe, Haie und Menschen

Die Originalgeschichte von Ulrich Knellwolf für die Wolfsnacht vom 5. November 2006

Wolfsnacht, die Nacht, da die Wölfe zum vollen Mond heulen. Wehe dem Menschen, der ihnen vorkommt; ihren Zähnen wird er nicht entkommen.

Haie sind die Wölfe des Meeres. Die heulen nicht in Vollmondnächten. Aber wer zur See fährt, weiss, dass manchmal Wolfsnacht ist mitten am Tag. Wenn nämlich die zweibeinigen Haie, die mit dem Totenkopf über den gekreuzten Schwertern in der Flagge, unversehens über dich kommen, ihre Enterhaken sich an deiner Bordwand festbeissen wie die Haie oder Wölfe im Fleisch einer Beute.

Beobachtend, wie die Rückenflosse eines Hais die Fläche des Golfs von Genua zersägte, dachte der Mann an die Seeräuber, die in allen Ecken des Mittelmeers lauerten. Kein Wunder, dass ihm zu den Haien nebst den Seeräubern auch die Wölfe einfielen, hiess er doch selbst wie einer von ihnen, und, als solle die Bissigkeit unterstrichen werden, sogar noch mehr. Knellwolf. Hans Conrad Knellwolf, geboren 1739, Bürger von Herisau, Appenzell Ausserrhoden, auf der Fahrt von Genua nach Spanien, Handels halber. Im Rumpf des Zweimasters lagerten, mit seinem Namen gut leserlich angeschrieben, drei in Sacktuch eingeschlagene

wohlverschnürte Ballen. Einer enthielt Mousseline, zwei Spitzen.

Damit wollte er in Cadiz an Land gehen und Geld machen. Die Spanierinnen, hatte er sich sagen lassen, seien ganz versessen darauf, und ihre Caballeros scheuten keine Kosten, ihnen das filigrane Zeug zu verehren.

Hans Conrad Knellwolf hatte Meereresfahrung. Denn nach dürftiger Kindheit und kaum vier Jahren Schule hatte er sich, mit zwölf, auf die Socken machen müssen, um sein Leben zu verdienen. Zürich wandte er sich zu und fand erst bei einem reichen Herrn Schweizer, dann bei einem nicht minder reichen Herrn Häginger ein Unterkommen als Schafhirt. Der Knellwolf unter den Schafen, das wollte ihn zwar fast lächeln. Aber, dachte er, wie der Teufel in der Not Fliegen frisst, so reisst der Knellwolf in ebenderselben keine Schafe. Doch war mit Schafen kein Glück zu machen, und Leben allein genügte dem Hans Conrad Knellwolf nicht. Er begehrte nicht selbst zum Schafskopf zu werden. Liess also die Schafe stehen, nicht ohne auch seinen Lohn bei Herrn Häginger stehen zu lassen und zwar auf Zins. Denn war mit Schafhüten kein grosses Geld zu gewinnen, so doch mit Schafeschlachten, und der Häginger, das war ein Feistwanst von einem Metzger, der sich auf dergleichen verstand. Er selber aber, Hans Conrad aus Herisau im Appenzellischen, wollte nicht stehen bleiben, denn stehenbleibend bringt, im Gegensatz zum Geld, der Mensch keinen Zins. Er lief, der Bursche, über die Berge nach Piemont und von da bis Genua mit seinem grossen Hafen und verdingte sich auf ein genuesisches Handelsschiff. Das war nun freilich anderlei als der Boden- oder Zürich-

see, und die neben ihm an den Tauen zerrten und unter Deck in dicker Luft in Hängematten schliefen, das waren keine Schafe.

Doch muss Hans Conrad ganz gut mit ihnen zurecht gekommen sein und dann auch mit den Holländern und schliesslich mit den Spaniern, denn unter diesen drei Flaggen fürchte er das Meer und verdiente kein schlechtes Geld dabei. Jedenfalls begab er sich, nachdem er endlich von Bord gegangen, mit ansehnlich gefüllter Börse nach Basel, um da die bereits genannte Mousselineaware samt den zwei Ballen Spitzen en gros zu kaufen, die er in Spanien en détail zu verkaufen gedachte.

Was für ein Gefühl, nicht mehr wie das erstmal als gewesener Schafhirt und künftiger Matrose, sondern nun als reisender Kaufmann in Genau anzukommen, kein Bündelchen auf dem Rücken, sondern drei Ballen als Gepäck. Der Fahrpreis war angemessen, das Schiff bequem, jedoch nicht luxuriös, und der Kapitän machte den Eindruck eines, der seine Fahrgäste nicht auf halbem Weg über Bord wirft.

Während die meisten seiner Mitfahrer an den ersten Anfällen der Seekrankheit würgten, stand also Hans Conrad Knellwolf an der Reeling und schaute der schnittigen Haiflosse nach, dachte an Wolfsnächte und hoffte, es komme nicht am helllichten Tag eine über ihn, seinen Besitz und das Schiff, auf dem er nach Spanien zu Geschäften fuhr.

Fortsetzung folgt

Parkettböden stark im Trend, natürlich von...

Teppiche, Bodenbeläge, Parkett
 Oberegg Tel. 071 891 14 76
 Rorschach Tel. 071 841 22 61
 Goldach Tel. 071 841 08 87

Bestellen Sie den kostenlosen Parkettboden-Berater:

Tel. 071 891 14 76

**PETER EGGENBERGER
 SIGNIERT
 SEINE BÜCHER**

Samstag, 2. Dezember, ab 9 Uhr
 im Laden «Schatzchäschtli»
 neben dem Gemeindehaus.

Peter Eggenberger signiert
 seine Bücher und CD's
 ganz nach Ihren Wünschen.

Bereits gekaufte Bücher können
 zum Signieren gebracht werden.

**Naturheilpraxis und
 Fusspflegestudio**

Brigitte Steffen-Widler
 Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
 Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
 Bauscheid • Fussreflexmassage
 Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
 Kneipp-Gesundheitsberatung

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
 Oberdorfstrasse 855
 9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
 und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Fr	1.12.	20:30	Princesas
Sa	2.12.	20:15	Der Teufel trägt Prada
So	3.12.	15:00	TKKG
		19:00	Der Teufel trägt Prada
Di	5.12.	14:15	Ist das Leben nicht schön?
Do	7.12.	20:15	Eine unbequeme Wahrheit
Fr	8.12.	20:30	Die schwarze Dahlie
Sa	9.12.	20:15	Die schwarze Dahlie
So	10.12.	15:00	TKKG
		19:00	Eine unbequeme Wahrheit
Mi	13.12.	20:15	The Man who copied
Do	14.12.	20:15	Ein Lied für Argyris
Fr	15.12.	20:30	Das Fräulein
Sa	16.12.	20:15	Das Fräulein
So	17.12.	11:00	Matinée: Ein Lied für Argyris
			Argyris Sfourtouris ist anwesend
		15:00	TKKG
		19:00	Ein Lied für Argyris
Di	19.12.	14:15	Drei Nüsse für Aschenbrödel
Do	21.12.	20:15	Die Herbstzeitlosen
Fr	22.12.	20:30	Die Herbstzeitlosen
Sa	23.12.	20:15	Die Herbstzeitlosen
So	24.12.	15:00	Morgen, Findus, wird's was geben
Di	26.12.	15:00	Morgen, Findus, wird's was geben
Mi	27.12.	15:00	Morgen, Findus, wird's was geben
		20:15	Eden
Do	28.12.	20:15	Eden
Fr	29.12.	20:30	Hippie Masala
Sa	30.12.	15:00	Urmel aus dem Eis
		20:15	Hippie Masala
So	31.12.	15:00	Urmel aus dem Eis
		17:00	Es ist ein Elch entsprungen
Mo	1.1.	15:00	Urmel aus dem Eis
Di	2.1.	14:15	Lang lebe Ned Devine

der nächste
Redaktionsschluss:
18. Dezember

Für die bevorstehende Adventszeit wünscht der «Wolfsblick» Ihnen die nötige Ruhe, damit Sie die vorweihnachtliche Hektik gut überstehen. Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und besinnliche Festtage.

Ihr «Wolfsblick»

Adventsfenster in Wolfhalden

Fensteröffnung jeweils von 17.30 – 20.00 Uhr, bis Silvester beleuchtet.

- 1.12. Bibliothek (mit Musikschule Vorderland)
- * 2.12. Pfarramt mit Krabbelgruppe, Dorf 5
- 3.12. Fam. H. Stäheli, Tanne 381
- 4.12. Fam. H. Knöpfler, Vogelherd
- 5.12. Fam. Hp. Judas, Vorderhasle 1102
- 6.12. Fam. H. Scheidegger, Dorf 42
- 7.12. Jugendheim Sternen, Hub 577
- 8.12. Mittelstufenschulhaus, 5. Kl. mit Frau Löttscher (Guetzliverkauf der Schüler)
- 9.12. Fam. M. Friedli, Augste 628
- 10.12. Fam. Hp. Schantong, Hub 584
- 11.12. Besenbeiz (H. Wirth mit Fam. Ruppenner), Högle 671
- 12.12. Fam. J. Lachmann (mit Fam. Bänziger), Schützenhalde 1071
- 13.12. Waldweihnacht (keine Fensteröffnung)
- 14.12. Fam. P. Kellenberger, Weid 558
- 15.12. Fam. Derungs (mit Fam. Kellenberger), Luchten 94
- 16.12. Fam. S. Schai, Alte Landstrasse 77
- 17.12. Martina Nuotclà, Plätzli 465
- 18.12. Fam. T. Bischof, Luchten 86
- 19.12. Fam. R. Hoffmann, Sonder 641
- 20.12. Fam. M. Heil, Scheibe 659
- 21.12. Fam. P. Ineichen, Bühle 527
- 22.12. Fam. B. Steiner, Bleichstrasse 746
- 23.12. Fam. K. Keller, Hinterlochen
- ** 24.12. Fam. Ch. Fausch, Mühltoibel 1051
- * Fensteröffnung im Anschluss an das Adventskonzert der Musikgesellschaft und des Gemischten Chors um ca. 19.00 Uhr
- ** Fensteröffnung bei Fam. Fausch von 13.00 bis 15.30 Uhr

Wir freuen uns auf viele Besucher

Veranstaltungen Dezember

Wann	Wer	Was	Wo
Sa 2.12. 9.00 – 12.00	Frauenverein	Adventskranzverkauf	Kirchplatz
Sa 2.12. 18.00	Gemischter Chor und Musikgesellschaft Wolfhalden	Adventskonzert	Kirche Wolfhalden
Mi 6.12. 20.30	SVP	Klausabend	Rest. Harmonie
Fr 8.12. 14.00	Senioren Wandergruppe	Klaushock	Rest. Ochsen
Fr 8.12. 20.00	OK Jazz Event	Jazzkonzert	alte Mühle
Sa 9.12. 19.00	3. Klasse	Weihnachtsspiel	Kirche
Sa 9.12. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Rest. Ochsen
Di 12.12. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung	Dorfschulhaus Vereinszimmer
Mi 13.12. 18.30	Verkehrsverein Wolfhalden	Waldweihnacht	Funkenbühl
Do 14.12. ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus		Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Fr 15.12. 20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Rest. Bädli
Mo 18.12. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Do 21.12. 12.00	Kirchgemeinde / Frauenverein	Mittagstisch für alle	Kirchgemeinderaum, Dorf 5

Brockenstube und Dorfmuseum machen Winterpause!

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: Sieber Werbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Oberegg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats
Redaktionsschluss: 18. des Vormonats

Inserate-, Beitragsannahme:
Sieber Werbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch
Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
• Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.